

Leylâ Erbil Bibliyografyası

Leylâ Erbil Bibliography

ESRA NUR AKBULAK - OLCAY AKYILDIZ

Boğaziçi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
(akbulakesranur@gmail.com), ORCID: 0000-0001-5658-3581.

Boğaziçi Üniversitesi
(olcayakyildiz@gmail.com), ORCID: 0000-0002-0832-2419.
Geliş Tarihi: 28.05.2021. Kabul Tarihi: 18.06.2021.

“ ” Akbulak, Esra Nur ve Olcay Akyıldız. “Leylâ Erbil Bibliyografyası.” *Zemin*, s. 1 (2021): 30-69.

Özet: Leylâ Erbil'in bibliyografyasını içeren bu çalışma, dört ana kategoriden oluşmaktadır. İlk kategori Leylâ Erbil'in eserlerinden, ikinci ana kategori hakkında yazılanlardan, üçüncüsü kendisiyle yapılan röportaj ve söyleşilerden oluşmaktadır. Bu kategorilere sığmayan, daha önce hazırlanmış biyografi ve bibliyografyalarla birlikte soruşturmalardan oluşan verilerse "diğer" başlığı altında sunulmuştur. Daha önce yapılan bibliyografya çalışmalarından ve Leylâ Erbil Arşivi'nden faydalanarak 2021 Haziran ayına dek yazar Leylâ Erbil'le ilişkili tüm üretimi bir araya getiren bu bibliyografya Leylâ Erbil literatürünü eksiksiz biçimde bir araya getirmeyi ve araştırmacılara yol göstermeyi hedefler. Bunun yanı sıra tasnife dair tercihleriyle ve yazarın edebi üretiminin tarihsel seyrinin de peşine düşerek bu bibliyografya Leylâ Erbil edebiyatına yeniden bakmayı sağlayacak, alımlanışına dair çalışmalara ön ayak olabilecek bir harita sunmayı amaçlar.

Anahtar Kelimeler: Leylâ Erbil, bibliyografya, söyleşi, soruşturma

Abstract: This study, which includes the bibliography of Leylâ Erbil, consists of four main categories. The first category consists of Leylâ Erbil's works, the second category consists of articles written about her, and the third consists of her interviews. Data consisting of previously prepared biographies and bibliographies as well as inquiries that do not fit into these categories are presented under the heading "other." This bibliography brings together all the written work about Leylâ Erbil up to June 2021 by making use of previous bibliographic studies and the Leylâ Erbil Archive. As such, this bibliography aims to serve as a guide for scholars. By following the historical journey of the author's literary production with her preferences regarding classification, it also aims to present a map that will enable a new understanding of Leylâ Erbil's literature leading to studies of its reception.

Keywords: Leylâ Erbil, bibliography, interviews, inquiry

Leylâ Erbil Bibliyografyası

1. Kendi Yazdıkları

1.1. Kitap

- Hallaç*. 1. bs. Ankara: Dost, [1960].
 _____ . 1. bs. İstanbul: Can, 1988.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1999.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2004.
 _____ . 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2007.
 _____ . 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
 _____ . 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
 _____ . 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2018.
 _____ . 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2019.
 _____ . 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.
Gecede. 1. bs. İstanbul: Asya Matbaası, 1968.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Adam, 1983.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Can, 1990.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
 _____ . 2. bs. İstanbul: Can, 1990.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2004.
 _____ . 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
 _____ . 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
 _____ . 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
 _____ . 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2016.
 _____ . 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2019.
Tuhaf Bir Kadın. 1. bs. İstanbul: Habora, 1971.
 _____ . 2. bs. İstanbul: Habora, 1972.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Cem, 1980.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Can, 1989.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
 _____ . 2. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Okuyan Us, 2005.
 _____ . 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011.

- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2018.
- _____. 8. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- _____. 9. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- _____. 10. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 11. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 12. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2017.
- _____. 13. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2017.
- _____. 14. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2018.
- _____. 15. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2019.
- _____. 16. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.
- Eski Sevgili*. 1. bs. İstanbul: Cem, 1977.
- _____. 1. bs. İstanbul: Adam, 1983.
- _____. 2. bs. İstanbul: Adam, 1984.
- _____. 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
- _____. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2002.
- _____. 1. bs. İstanbul: Kanat, 2007.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 8. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 9. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 10. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2017.
- _____. 11. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2017.
- _____. 12. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.
- Karanlığın Günü*. 1. bs. İstanbul: Adam, 1985.
- _____. 1. bs. İstanbul: Can, 1989.

- _____. 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1999.
- _____. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2002.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 8. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2016.
- _____. 9. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2018.
- _____. 10. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.
- Mektup Aşkları*. 1. bs. İstanbul: Can, 1988.
- _____. 2. bs. İstanbul: Can, 1988.
- _____. 3. bs. İstanbul: Can, 1989.
- _____. 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
- _____. 2. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
- _____. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2004.
- _____. 1. bs. İstanbul: Kanat, 2007.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2012.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2016.
- _____. 8. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2016.
- _____. 9. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2017.
- Zihin Kuşları*. 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
- _____. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2003.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2016.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2019.

- Cüce*. 1. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
- _____. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2003.
- _____. 1. bs. İstanbul: Kanat, 2008.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2012.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2017.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2019.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.
- Üç Başlı Ejderha*. 1. bs. İstanbul: Okuyan Us, 2005.
- _____. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2012.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2019.
- Kalan*. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2012.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2012.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2012.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 8. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 9. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 10. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2016.
- _____. 11. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2018.
- _____. 12. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.
- Tuhaf Bir Erkek*. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 2. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 3. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2013.
- _____. 4. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- _____. 5. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2015.
- _____. 6. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2018.
- _____. 7. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2020.

1.2. Öykü

1.2.1. Kitaplarında yer alan öykülerin ilk yayımlanış bilgileri

Erbil, Leylâ. “Uğraşsız.” *Seçilmiş Hikâyeler*. s. 53 (Haziran 1956): 10-12. [Kitabın ilk baskısında yer almayan bu öykü, 1988 Can Yayınları baskısından itibaren *Hallaç*’a dahil edilmiştir.]

_____. “Öyküsüz.” *Yeni Ufuklar*. s. 41 (Şubat 1957): 831-833. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “Gündelik.” *Dost*. s. 1 (Ekim 1957): 58-6. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “İncik Boncuk.” *Pazar Postası*. s. 24 (15 Haziran 1958): 10-14. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “Sarhoş Yaşantılar.” *Dost*. s. 12 (Eylül 1958): 38-46. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “Konuşmaklardan Bıkan”. *Dost*. cilt 5. s. 25 (Ekim 1959): 54-57. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “Yatak”. *Yelken*. (Aralık 1959): 16-17. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “Üç Arkadaş”. *Yelken*. s. 29 (Haziran 1959): 24-27. [Bu öykü, *Hallaç*’a “Üç Arkadaş ya da Oyun” ismiyle dahil edilmiştir.]

_____. “Diktatör”. *Dost*. cilt. 7. s. 36 (Eylül 1960): 57-65. [Daha sonra *Hallaç*’ta yer almıştır.]

_____. “Çekmece”. *Papirüs*. s. 12 (Mayıs 1967): 13-18. [Daha sonra *Gecede*’de yer almıştır.]

_____. “Gecede”. *Dost*. cilt. 19. s. 31 (Mayıs 1967): 22-28. [Daha sonra *Gecede*’de yer almıştır.]

_____. “Ayna”. *Dost*. cilt. 21. s. 47-48 (Eylül-Ekim 1968): 18-20. [Daha sonra *Gecede*’de yer almıştır.]

_____. “Bir Tren Yolculuğu”. *Yeni Dergi*. s. 57 (Haziran 1969): 542-550. [Bu öykü, *Eski Sevgili*’ye “Konuşmadan Geçen Bir Tren Yolculuğu” adıyla dahil edilmiştir.]

_____. “Kutsal Aile”. *Cumhuriyet*. (4 Ocak 1970): 2. [Kitabın ilk baskısından sonra yayımlanan bu öykü, 1988 Can Yayınları baskısından itibaren *Hallaç*’a dahil edilmiştir.]

_____. “Bay Suret”. *Türkiye Defteri*. s. 1 (Nisan 1971): 18-22. [Kitabın ilk baskısından sonra yayımlanan bu öykü, 1988 Can Yayınları baskısından itibaren *Hallaç*’a dahil edilmiştir.]

- _____. "Clinton Godson". *Güney*. s. 49 (Ekim 1971): 9. [Daha sonra *Eski Sevgili*'de yer almıştır.]
- _____. "Cüce". *kitaplık*. s. 45 (Ocak-Şubat 2001): 123-127. ["Cüce" başlıklı bu yayım, dergide "Yazarın hazırlamakta olduğu Üç Başlı Ejderha kitabından" notuyla basılmıştır. Bu bölüm, daha sonra küçük değişikliklerle *Cüce*'de yer almıştır.]
- _____. "Bir Kötülük Denemesi". *Geceyazısı*. (Ocak 2003): 12-30. [Daha sonra *Üç Başlı Ejderha*'da yer almıştır]

1.2.2. Derleme ve Antolojilerde Yer Alan Öyküleri

- Erbil, Leylâ. "Mevlüt." *Türk Edebiyatı 1972: Memet Fuat'ın Seçtikleri*. haz. Memet Fuat, 124-133. yy. 1972. [*Tuhaf Bir Kadın* yayımlandıktan sonra romanın "Ana" bölümü, bu derlemede yayımlanmıştır.]
- Erbil, Leylâ. "Clinton Godson." *Karamizah Antolojisi*. haz. Enis Batur, 158-160. İstanbul: Hil, 1987.
- _____. "Hokkabazın Çağrısı." *Karamizah Antolojisi*. haz. Enis Batur, 157-158. İstanbul: Hil, 1987.
- _____. "Hokkabazın Çağrısı." *Türk Yazımından Seçilmiş Kısa Öyküler*. der. Semih Gümüş, 120-122. İstanbul: Adam, 1992.
- _____. "Kutsal Aile." *Türk Yazımından Seçilmiş Kısa Öyküler*. der. Semih Gümüş, 118-120. İstanbul: Adam, 1992.
- _____. "Gündelik." *Türk Yazımından Seçilmiş Aşk Öyküleri*. der. Semih Gümüş, 73-76. İstanbul: Adam, 1993.
- _____. "Ayna." *Hikâyemiz İnsanımız Kültürümüz: Modern Türk Hikâyesinden Seçmeler 2*. haz. Ayşenur İslâm, 102-108. Ankara: Akçağ, 1996.
- _____. "Ayna". *Düşler/Öyküler*. s. 4 (1997): 47-51.
- _____. "Clinton Godson". *Düşler/Öyküler*. s. 4 (1997): 39-43.
- _____. "Hallaç". *Düşler/Öyküler*. s. 4 (1997): 44-46.
- _____. "Uğraşsız". *kitaplık*. s. 29 (Eylül-Aralık 1997): 42-43.
- _____. "Trianon Pastanesi". *İstanbul'da Zaman*. haz. Tomris Uyar, Sırma Köksal, 9-17. İstanbul: Büke, 2000. [Bu öykü, yazarın herhangi bir kitabında yer almamıştır.]
- _____. "Cüce". *Cinsel Öyküler*. ed. Cem Mumcu, 63-83. İstanbul: Okuyan Us, 2001.
- _____. "Çekmece". *Yeni Bir Yüzyıl İçin: Gençlere Türk Edebiyatından Öyküler*. haz. Enver Ercan, İdil Önemli, 263-270. İstanbul: İnkılâp, 2003.

- _____. “Ana/Mevlüt”. *Yiğit İken Ölenlere: 12 Mart Öyküleri Antolojisi*. haz. Hürriyet Yaşar, 20-28. İstanbul: Can, 2008.
- _____. “Konuşmadan Geçen Bir Tren Yolculuğu”. *Demiryolu Öyküleri*. haz. Kemal Varol, 2-41. İstanbul: Sel, 2010.
- _____. “Uğraşsız”. *Mavimelek*. s. 49 (11 Aralık 2010). (erişim 29 Ocak 2021). <http://mavimelek.com/ugrassiz.htm>
- _____. “Çekmece”. *Yeni yazı*. s. 11 (Eylül 2012): 135-140.
- _____. “Kalan”. *F. s. 3* (Güz 2012): 84-86. [Kalan’ın son bölümü dergide “Kalan” başlığıyla yayımlanmıştır.]

1.3. Kitaplarına Girmemiş Eserleri

- Erbil, Leylâ. “Sanrı”. *Yeni Ufuklar*. s. 38 (Kasım 1956): 717-720. [Bu öykü, yazarın herhangi bir kitabına girmemiştir.]
- _____. “Postacı”. *Papirüs*. s. 28 (Ekim 1968): 35-45. [Bu oyun, yazarın herhangi bir kitabına girmemiştir.]

1.4. (Kurmaca Dışı) Yazıları

1.4.1. Dergi Yazıları

- Erbil, Leylâ. “Serbest Görüşler: Orhan Hançerlioğlu’na”. *Yeditepe*. s. 89 (1 Ağustos 1955): 7.
- _____. “Öykü”. *Maya*. s. 2-3 (Şubat-Mart 1960): 7.
- _____. “Oturum Üzerine”. *Maya*. s. 5 (Mayıs 1960): 3-4. [Bu yazı, “Modülo’da Oturum: Hikâyeciliğimizin Genel Durumu” başlıklı, 1960 yılında *Maya*’da yayımlanan soruşturma üzerine kaleme alınmıştır.]
- _____. “Düşünürken Yazanlar”. *Dost*. s. 34 (Temmuz 1960): 63-65.
- _____. “Çağdaşlık Sorumluluğu: Yahya Kemal Klâsik Sözcüğü ve Ötesi”. *Ataç*. cilt. 1. s. 11 (Mart 1963): 6-8.
- _____. “Evcilik Oyunu’nun Düşündürdükleri”. *Dost*. cilt 13. s. 36 (Mart 1964): 8-9.
- _____. “Geri Ülkelerde Evrensele Giden Yol Nerelerden Geçer?”. *Dönem*. s. 20-21 (Mayıs-Haziran 1965): 20-22.
- _____. “Hizmetçiler ve Başarıları”. *Dost*. cilt 17. s. 13 (Kasım 1965): 22-23.
- _____. “Rıfat Ilgaz’la Bir Konuşma”. *Dost*. (Şubat 1966): 16-19.
- _____. “Değirmeler: Oppenheimer”. *Yeni Dergi*. s (20. Mayıs 1966): 416-418.
- _____. “Davranış Eleştiren Bir Kabadayıya ve Sait Faik Armağanına”. *Papirüs*. s. 37 (Temmuz 1969): 21-24.

- _____. "Bay Akbal ve Ayaktaşlarına". *Halkın Dostları*. (Ağustos 1970): 8.
- _____. "İncelemenin Koşulları". *Yeni Dergi*. s. 89 (Şubat 1972): 76-80. [Nazlı Karabıyıkoglu'nun tekrar yayıma hazırladığı bu yazı, 29 Haziran 2017'de K24'te yayımlanmıştır. (erişim 16 Ocak 2021). <https://t24.com.tr/k24/yazi/leyla-erbil,1290>]
- _____. "Selim İleri'ye Açık Mektup". *Yansıma*. s. 13 (Ocak 1973): 63-64. [Selim İleri'nin Mustafa Suphi'ye dair bir hikâye yazması ile ilgili bir açıklama yazısı]
- _____. "Leylâ Erbil'in Bir Açıklaması". *Dost*. cilt 24. s. 101 (Mart 1973): 11.
- _____. "Hümanizm Yeniden Ele Alınırken". *Yeni a.* (Haziran 1973). [Bu yazı, daha sonra *Zihin Kuşları*'nda yayımlanmıştır.]
- _____. "Türk Hikâyeciliği Üzerine Düşünceleriniz". *Soyut*. s. 56 (1973): 24-27. [Nazlı Karabıyıkoglu'nun tekrar yayıma hazırladığı bu yazı, 1 Ekim 2019 tarihinde *Artful Living*'de yayımlanmıştır. (erişim 23 Ocak 2021). <https://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/leyl-erbil-turk-hikyeciligi-ustune-dusunceleriniz-i-19664>]
- _____. "Bir Romanı Okurken: Çocukluğun Soğuk Geceleri". *Yazko Edebiyat*. cilt. 1. s. 5 (Mart 1981): 125-129.
- _____. "Eleştirmenlerin Olmamasını Yeğledim". *Kadınca*. (Temmuz 1986): 36.
- _____. "Nâzım Hikmet'i Yeniden Türk Vatandaşlığına Kabul (!) Etmeye Bu İktidarların Hakkı Var mıdır?". *dergi/Die Zeitschrift*. s. 16 (Ağustos 1989). [Bu yazı, daha sonra *Zihin Kuşları*'nda yayımlanmıştır.]
- _____. "Bir İntiharın İzinde Zaman". *Varlık*. s. 1015 (Nisan 1992): 34.
- _____. "Madrigaller". *Votre Beauté*. (Şubat 1995): 29. [Bu yazı, daha sonra *Zihin Kuşları*'nda yayımlanmıştır.]
- _____. "Katkı". *Adam Sanat*. (Nisan 1999): 68-71.
- _____. "Ustaların Seçtikleri". *Varlık*. s. 1728 (Nisan 2000): 45-46. [Bu sayıda Leylâ Erbil ve Kemal Özer'in seçtiği öykü ve şiirlerin yanı sıra Erbil'in bu öykü ve şiirler üzerine söyledikleri yayımlanmıştır.]
- _____. "Sansür Üzerine". *İnsancıl*. s. 5 (5 Mayıs 2000): 27-28.
- _____. "Tatsız ve Zorunlu Bir Açıklama". *Evrensel Kültür*. s. 136 (Nisan 2003): 16-17.
- _____. "Yazar Ahlakını Yazdıklarıyla Korur". *Evrensel Kültür*. (Mayıs 2003): 74-75.
- _____. "Asıl Hedef Aşiretler Olmalıdır". *Tiraj*. s. 5 (Ekim-Kasım 2003): 42.
- _____. "Fazıl Say ve Ben Yaşarken Ölme". *Varlık*. s. 1205 (Şubat 2008): 33-34.

- _____. “Yeni Bir Anayasa Gerekli mi?”. *Varlık*. s. 1232 (Mayıs 2010): 45.
- _____. “Franz Kafka’nın Baba Figürü Bende Devlet Olarak Yerini Almış Olabilir. Kafka’nın Babası Oğlunu Yaralamıştır”. *Ot*. s. 4 (Haziran 2013).
- _____. “Özgürlük Atlası”. *Karşı*. s. 107 (Ağustos-Eylül 1996): 38-45.

1.4.2. Gazete Yazıları

- Erbil, Leylâ. “Çevrenin Baskıları ve ‘Montaj Edebiyatı.’” *Cumhuriyet*. (13 Mart 1976).
- _____. “İnsanlığına Bir Başka Yabancılaşmış Toplum.” *Cumhuriyet*. (24 Ocak 1980).
- _____. “Sonbaharda Edebiyatın İlkbaharı”. *Nokta*. s. 42 (Ekim 1992).
- _____. “Onat Kutlar ve Sonrası...” *Cumhuriyet*. (22 Ocak 1995).
- _____. “‘Özgün Bir Türk Edebiyatı var mı?’ Üzerine Düşünceler.” *Demokrasi*. (12-13 Mart 1996). [Bu yazı, daha sonra Zihin Kuşları’nda yayımlanmıştır.]
- _____. “Aziz Nesin ve Çağının Aydını Olmak”. *Cumhuriyet*. (7 Kasım 2001).
- _____. “Yeni Bir Ahlakın Müjdecisi”. *Cumhuriyet Kitap*. s. 679 (20 Şubat 2003).
- _____. “Türkiye’nin Soytarısı Zavallı ‘Etik’”. *Radikal Kitap*. (13 Şubat 2004).
- _____. “Vüs’at Bener: O Duyarlı Adam”. *Cumhuriyet*. (7 Haziran 2005).
- _____. “İnsan Yüzleşsin İstedim”. *Cumhuriyet*. s. 859 (3 Ağustos 2006).
- _____. “Aziz Nesin Solculuğu”. *Radikal Kitap*. (23 Şubat 2007).
- _____. “Sayın Semih Gümüş”. *Radikal Kitap*. (22 Şubat 2008).
- _____. “Vakitsiz Ölen Bir Dost”. *Milliyet Kitap*. (Temmuz 2010). [Leylâ Erbil, bu yazıyı Füsun Akatlı’nın ölümünün ardından kaleme almıştır.]
- _____. “Mektup”. *Cumhuriyet*. (29 Nisan 2011). [Leylâ Erbil, bu yazıyı Kars’taki heykelin yıkılmasının ardından heykeltıraş Mehmet Aksoy’a yazmıştır.]
- _____. “Özelliği Örgütsüzlüğü”. *Cumhuriyet*. (9 Haziran 2013). [Bu yazı, Leylâ Erbil’in Gezi Parkı direnişi için söylediklerini içermektedir.]
- _____. “Karıştıran Baş Çapulcu”. *Aydınlık Kitap*. s. 69 (21 Haziran 2013).
- _____. “Allah’ım Sen Hiç mi İnsan Olmadın?”. *Cumhuriyet Kitap*. (ty).

1.4.3. Derleme Kitaplarda Yer Alan Yazıları

- Erbil, Leylâ. “Önsöz.” *Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar*. haz. Leylâ Erbil, 7-8. İstanbul: Yapı Kredi, 1996.
- _____. “Son Aşk.” *Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar*. haz. Leylâ Erbil, 11-13. İstanbul: Yapı Kredi, 1996. [Yazar, bu yazıyı “Benim Gözümle Tezer Özlü” başlığı altında kaleme almıştır.]
- _____. “Yazarın Ülkesinde Bir Gezinti ya da ‘Burası Bizi Öldürmek İsteyenlerin Yurdu...’”. *Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar*. haz. Leylâ Erbil, 13-16. İstan-

bul: Yapı Kredi, 1996. [Yazar, bu yazıyı "Benim Gözümlle Tezer Özlü" başlığı altında kaleme almıştır.]

_____. "Sevgi ya da Sanat Dünyasında". *Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar*. haz. Leylâ Erbil, 16-19. İstanbul: Yapı Kredi, 1996. [Yazar, bu yazıyı "Benim Gözümlle Tezer Özlü" başlığı altında kaleme almıştır.]

_____. "Dostluğumuza, Hastalığa ve Ölüm Meleşine Dair". *Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar*. haz. Leylâ Erbil, 19-24. İstanbul: Yapı Kredi, 1996. [Yazar, bu yazıyı "Benim Gözümlle Tezer Özlü" başlığı altında kaleme almıştır.]

_____. "Allah'ım Sen Hiç mi İnsan Olmadım?". *Yirminci Yüzyılda Yazınımıza El Verenler*. der. İnci Asena, 27. İstanbul: Adam, 2000. [Yazar, bu yazıyı "Benim Gözümlle Tezer Özlü" başlığı altında kaleme almıştır.]

_____. "1959". *Türkiye'nin Çıplak Tarihi: 69 Yazardan 69 Yıl (1946-2014)*. ed. Cem Mumcu, 67-87. İstanbul: Okuyan Us, 2015. [Yazar, bu yazıyı "Benim Gözümlle Tezer Özlü" başlığı altında kaleme almıştır.]

1.5. Yayıma Hazırladığı Kitaplar

Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar. haz. Leylâ Erbil. İstanbul: Yapı Kredi, 1996.

1.6. Başka Dillere Çevrilen Eserleri

Erbil, Leylâ. "Tuhaf Bir Kadın" [*A Strange Woman*]. çev. Nermin Menemencioglu. *Mars*. s. 2 (1971): 28-30. [Bu çeviri, *Tuhaf Bir Kadın*'ın bir bölümünü içermektedir.]

_____. "The Ferry" [*Vapur*]. çev. Nermin Menemencioglu. *Stand*. (14 Nisan 1973).

_____. "Der Spiegel" [*Ayna*]. Aufbruch aus dem Schweigen: 16 Erzählerinnen aus der Türkei. haz. Hanne Egghardt, Ümit Güney. çev. Gökhan Arman, 41-47. Hamburg: Buntbuch, 1984. [Aynı çeviri, 1992 yılında *Frauen in der Türkei: Erzählungen* kitabında yer almıştır. haz. Hanne Egghardt, Ümit Güney, 119-145. München, 1992.]

_____. "Gott oder Ein türkisches Frauenleben" [*Tanrı*]. *Zeitschrift für Kulturaustausch*. cilt 1. s. 35 (1985): 100-111.

_____. "The Mirror" [*Ayna*]. *Twenty Stories by Turkish Women Writers*. çev. Nilüfer Mizanoğlu Reddy. Bloomington, 17-21: Indiana University, 1988.

_____. "Jour d'obscurite" [*Karanlığın Günü'nün bir bölümü*]. *Anka*. s. 5-6. çev. Timour Muhidine, Ayşegül Yaraman Başbuğ. (1988): 63-69.

- _____. “Ankündigungen eines Zauberkünstlers” [*Hokkabazım Çağrısı*]. *Türkische Erzählungen des 20. Jahrhunderts*. haz. Petra Kappert, Tevfik Turan, 113-115. Leipzig, Frankfurt am Mein: Insel Verlag, 1992.
- _____. “Le Miroir” [*Ayna*]. *Paroles dévoilées: Anthologie de nouvelles turques contemporaines écrites par des femmes*. çev. Timour Muhidine, 41-49. Paris, 1993.
- _____. “La Pâtisserie du Trianon” [*Trianon Pastanesi*]. çev. Tomris Uyar. *Cingöz*. (13 Nisan 2004): 1-4.
- _____. Eine seltsame Frau [*Tuhaf Bir Kadın*]. çev. Angelika Gillitz-Acar, *Angelika Hoch*. Zürich, Unionsverlag, 2005.
- _____. Ejdehayê Sêserî [*Üç Başlı Ejderha*]. çev. Dilawer Zeraq. Diyarbakır: Lîs, 2007. [Kürtçe-Türkçe çift dilli kitapta “Üç Başlı Ejderha” anlatısının yanı sıra “Üç Arkadaş ya da Oyun”, “Yatak”, “Uğraşsız”, “Çekmece”, “Diktatör” ve “Tanrı” öyküleri de Kürtçe (Kırmançça) ve Türkçe olarak yer almaktadır.]
- _____. Jour d’obscurité [*Karanlığın Günü*]. çev. Alfred Depeyrat. Arles: Actes Sud, 2010.
- _____. “Nous deux, critiques socialistes de sexe masculin” [*Biz İki Sosyalist Erkek Eleştirmen*]. Écrivains de Turquie: Sur le rives du soleil. çev. Alfred Depeyrat. haz. d’Emmanuelle Collas, 59-77. Galaade, 2013.
- _____. Ijubavna Pisma [*Mektup Aşkaları*]. çev. İzidora Hercigonja. Zagreb: Hena Com, 2015.
- _____. *Cudna Zena* [*Tuhaf Bir Kadın*]. çev. İzidora Hercigonja. Zagreb: Hena Com, 2016.
- _____. *Stranna Yena* [*Tuhaf Bir Kadın*]. çev. Dobromira Kirova. Aviana: Burgaz, 2016.
- _____. “Eine schweigsame Zugfahrt” [*Konuşmadan Geçen Bir Tren Yolculuğu*]. *Modern Türk Klasikler: Öyküler/ Moderne Türkische Klassiker: Erzählungen*. çev. Wolfgang Riemann, 132-146. Munich: dtv Verlagsgesellschaft, 1994. [Almanca-Türkçe çift dilli bu kitap, 2017 yılında *Modern Türk Klasikler/ Moderne Türkische Klassiker* adıyla yeniden yayımlanmıştır.]
- _____. *Une Drôle De Femme* [*Tuhaf Bir Kadın*]. çev. Ali Terzioğlu, Jocelyne Burkman. Paris: Cette, 2018.
- _____. “Clinton Godson”. çev. Richard McKane. *Core Magazin*.
- _____. “Le Bateau” [*Vapur*]. *Anka*. çev. Güzin Dino. s. 18-19 (1993): 119-145.
- _____. [Çekmece]. [Bu öykünün Rusça çevirisinin bir kopyası arşivde bulunmakla birlikte metnin künye bilgisine ulaşamamıştır.]

2. Hakkında Yazılanlar

2.1. Kitaplar ve Kitap Bölümleri

- Akçam, Alper. *Dilin Dört Atlısı: Vüs'at O. Bener, Bilge Karasu, Leylâ Erbil (Oğuz Atay'dan Türkçeye Armağanlar)*. İstanbul: Tekin, 2017.
- Arif, Ahmed. *Leylim Leylim: Ahmed Arif'ten Leylâ Erbil'e Mektuplar (1954-1957)*. İstanbul: İş Bankası, 2013.
- Çalışkan, Uğur. "Taş, Beden, Tarih: Üç Başlı Ejderha'da Trajik Bilinç, Travmatik Bellek." *Kültürel Bellek 2016*. ed. Şahin Tekinalp P. ve Gökalp Alpaslan, 53-71. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2016.
- Dinçer, Yeşim. "Mektup Aşkaları'nda Felsefî Bir Mesele Olarak İntihar." *Ecinniler'in Gölgesinde Dostoyevski, Leylâ Erbil, Kaan Arslanoğlu ve Orhan Pamuk Üzerine İncelemeler*, 105-127. İstanbul: Yordam, 2009.
- Dirlikyapan, Özata Jale. *Kabuğunu Kıran Hikâye: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı*. İstanbul: Metis, 2017.
- Gürbilek, Nurdan. "Çiftkalpli Yapıt". *Kör Ayna, Kayıp Şark*, 213-242. İstanbul: Metis, 2004.
- Hammam, Sabry. *The conflicts of women in literature, traditions and relationships: A comparative reading of "Woman at point zero" by Nawal El-Saadawi and "A strange woman" by Leylâ Erbil*. Kaliforniya: Lambert, 2016.
- Schweissgut, Karin. *Individuum und Gesellschaft in der Türkei: Leylâ Erbil's Roman Tuhaf Bir Kadın (Eine Sonderbare Frau)*. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1999. [Bu kitap, aynı başlıkla Berlin Üniversitesinde yüksek lisans tezi (1999) olarak hazırlanmıştır.]
- Şahin, Elmas. *Leylâ Erbil Kitabı*. İstanbul: Yitik Ülke, 2015.
- „bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,. haz. Kaya Tokmakçioğlu. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem. İstanbul: Kanat, 2007.

2.2. Tezler

- Akbulak, Esra Nur. "Leylâ Erbil Edebiyatında Tanıklık, Tarih Yazımı ve Kefaret." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 2020.
- Aras, Lale. "Leylâ Erbil'in Cüce Novellasında Bilinç Akımı." Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2019.
- Bakır, Sinan. "1950 Sonrası Türk Hikâyesinde Anlatıcı-Anlatım Teknikleri İlişkisi: Orhan Kemal, Leylâ Erbil, Mustafa Kutlu". Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, 2017.

- Barış, Baran. “Leylâ Erbil ve Pınar Kür’ün Eserlerinde Ataerkinin İfşası: Feminist Psikanalitik Bir Okuma”. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, 2017.
- Büker, Elif. “Leylâ Erbil’in Romanlarında Kadın ve Kadın Sorunları”. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, 2008.
- Çalışkan, Uğur. “Travmatik Poetika: Leylâ Erbil’in Son Metinlerinde Tanıklık ve Ufukları”. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 2018.
- Dik, Tuba. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ressentiment’in Dönüşümü: Nezihe Muhiddin ve Leylâ Erbil”. Bilkent Üniversitesi, 2012.
- Dündar, Hülya. “Leylâ Erbil’in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı”. Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi, 2004.
- Erdem, Meliha Yonca. “Tezer Özlü ve Leylâ Erbil’in Romanlarında Varoluşçuluk”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2019.
- Erkan, Yasemin. “Leylâ Erbil’in Kalan ve Tuhaf Bir Erkek Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları”. Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, 2016.
- Gelbal, Nazan. “A Comparative Reading of the Golden Notebook by Doris Lessing and A Strange Woman by Leylâ Erbil”. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, 2014.
- Göbenli, Mediha. “Zeitgenössische Türkische Frauenliteratur: Eine Vergleichende Literaturanalyse Ausgewählter Werke von Leylâ Erbil, Füzûzan, Pınar Kür und Aysel Özakin”. Doktora Tezi. Hamburg Üniversitesi, 2003.
- Hikmet Saygılı, Seda. “Leylâ Erbil’in Öykücülüğü”. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, 2016.
- Karabıyıkoglu Sevil, Nazlı. “Leylâ Erbil Romanlarında Erkeklikler: Erkekliğin Hegemonik İnşası ve Performansları”. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 2020.
- Karabulut, Ferhat. “The Turkish Woman and Leylâ Erbil: Political and Ideological Consciousness of Female Protagonists In Erbil’s Works”. Yüksek Lisans Tezi. Ohio Devlet Üniversitesi, 1998.
- Kunduz, Nagihan. “Leylâ Erbil’in Romanlarında Yapı ve İzlek”. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012.
- Özbalak, Tuğba. “Leylâ Erbil’de Samuel Beckett Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012.
- Özen, Ersan. “Leylâ Erbil’in Eserleri Üzerinde İnceleme”. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006.

- Schweissgut, Karin. "Individuum und Gesellschaft in der Türkei: Leylâ Erbil's Roman Tuhaf Bir Kadın (Eine Sonderbare Frau)". Doktora Tezi. Berlin Üniversitesi, 1999.
- Şahin, Burcu. "Leylâ Erbil'in Anlatılarında 'Aitsiz Kimlikler'". Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021.
- Şahin, Elmas. "Leylâ Erbil'in Eserlerine Feminist Bir Yaklaşım". Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, 2009.
- Şen, Ayşe. "Leylâ Erbil'in Romanlarında İroni". Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019.
- Şentürk, Semiha. "Leylâ Erbil'in Öykülerinde Öznellik". Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 2009.
- Tatar, Bilge. "İtibarsızlaştırma Estetiği: Leylâ Erbil'in Romanlarına Bakhtinci Bir Yaklaşım". Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2020.
- Yalçın, Seda. "Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Leylâ Erbil'in Öykücülüğü". Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, 2019.
- Yavuzer, Mehmet Şahin. "Leylâ Erbil'in Romanlarının Psikanalitik Açından İncelenmesi". Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010.
- Yücekurt Ünlü, Seda. "Tuhaf Kadınların Yazma Uğraşı: Leylâ Erbil'in Romanlarında Yazar Kadın Başkışiler". Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

2.3. Makaleler

- Abdal, Göksenin. "Leyla Erbil'in *Cüce* Adlı Kitabı İçin Çeviri Eleştirisi İlkeleri Işığında Bir Değerlendirme." *Journal of International Social Research* 9. s. 47 (2016): 7-15.
- Açlan, Levent. "Kadın, Mabet ve Şiddet." *Mavimelek*. s. 49 (7 Aralık 2010). http://www.mavimelek.com/uc_basli_ejderha.htm. (erişim 29 Ocak 2021).
- Ağaoğlu, Adalet. "Tuhaf ve Gerçek". *Dost*. cilt 24. s. 90 (Nisan 1972): 7-9.
- Akar, Bilal. "Biz Küçükken Babamla Oyunlar Oynardık". *Mimesis*. (24 Haziran 2013). (erişim 3 Mart 2021). <http://www.mimesis-dergi.org/2013/06/biz-kucukken-babamla-oyunlar-oynardik-2/>
- Akatlı, Füsün. "Leylâ Erbil". *Bir Pencereden*, 151-156. İstanbul: Adam, 1982.
- _____. "Öyküleriyle Leylâ Erbil". *Öykülerde Dünyalar*, 60-65. İstanbul: Boyut, 1998.
- Alangu, Tahir. "1961'[d]e Roman ve Hikayemiz". *Varlık Yıllığı*. (1962): 43-61. [Yazar bu yazının 60. sayfasında "Hallaç" başlıklı bir bölüm yazmıştır.]

- Akbulak, Esra Nur. "Leylâ Erbil Edebiyatında Felaket, Tanıklık ve Anti Edebî Direnç". *monograf*. s. 11 (2019): 40-55.
- _____. "İmgelem ve İnet: Karanlığın Günü'nde Kutsalın İşlevi". *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 58-60.
- Akça, Hilal. "Leylâ Erbil'in Eski Sevgili Hikayesine Psikomitolojik Bir Yaklaşım". *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi* 4. s. 8 (2019): 2086-2108.
- Akdoğan, Şule. "Representation of the female body in Adalet Ağaoğlu's Ölmeye Yatmak and Leylâ Erbil's Tuhaf Bir Kadın". *Middle Eastern Literatures*. cilt. 23. s. 1 (2021).
- Akten, Sevim. "Yazma Tutkunu İki Yazar Leylâ Erbil ve Marguarite Duras". *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. s. 29 (Aralık 2017): 163-167.
- Aktunç, Hulki. "Düşler de Bizi Görüyor". *kitaplık*. s. 108 (Eylül 2007): 73-76.
- _____. "Leylâ Erbil: İsyân Grameri". *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 45-49. İstanbul: Kanat, 2007. [Bu yazı daha sonra aynı adla *Notos* dergisinde yayımlanmıştır. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 33]
- Akyıldız, Olcay. "Kadınların hep bildikleri yahut Ilgıncar'ın gör dediği". *Çatlakzemin*. (10 Aralık 2020). (erişim 10 Ocak 2021). <https://www.catlakzemin.com/kadınların-hep-bildikleri-yahut-ılgıncarın-gör-dediği/>
- _____. "Dil(l)e direnen yazar Leylâ Erbil". *Çatlakzemin*. (12 Ocak 2021). (erişim 10 Ocak 2021). <https://www.catlakzemin.com/12-ocak-1931-dille-direnen-yazar-leyla-erbil/>
- _____. "Napoli'nin dar yollarından İstanbul'a, Fener'in yılankavi sokaklarından Rione Luzzatti mahallesine". *Çatlakzemin*. (21 Mayıs 2020). (erişim 10 Ocak 2021). <https://www.catlakzemin.com/napolinin-dar-yollarından-istanbula-fenerin-yılankavi-sokaklarından-rione-luzzatti-mahallesine/>
- Akyıldız, Olcay ve Merve Şen. "Arşivden Kitaba Cüce: Medyanın ve Hakikatin Katmanları". *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 46-56.
- Akyol, Sina. "Dayatılan Hayatın Gerçeklerini Reddeden Bir Yazar: Leylâ Erbil". *Varlık*. s. 1252 (Ocak 2012): 64.
- Altuğ, Fatih. "Cüce: Tek Sesli Bir Feminist Anlatı". *YeniYazı*. s. 11 (Eylül 2012): 124-134.
- _____. "Leylâ Erbil'in 'Vapur'unun Minör Hareketleri'. ,,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,, , haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 205-230. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- _____. "Leylâ Erbil'in Karanlığın Günü'nde Tarih". *K24*. (6 Ekim 2016). (erişim 16 Ocak 2021). <https://t24.com.tr/k24/yazi/karanligin-gunu,886>

- _____. "‘Ayna’ ve ‘Bunak’ta Anafolar, Akıntılar ve Katmanlar". *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 34-40.
- Andaç, Feridun. "Modern Kadın Yazarın Toplumsal ve Sanatsal Konumu". *Hürriyet Gösteri*. s. 210 (Nisan-Mayıs 1999).
- Argın, Şükrü. "Leylâ Erbil'den 'Kalan': Hakikat Öz'de Değil Söz'de". *Mesele*. s. 62 (2012): 2-9.
- Argunşah, Hülya. "Kadın Olarak Yazmanın Başında Mektuplar". *Hece Dergisi Mektup Özel Sayısı*. (2006): 114-116.
- Aslan, Adile. "The Role of Intellectual in Contemporary Turkish Women's Narratives". *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* 1. s. 14 (2012): 3-8.
- Aslankara, M. Sadık. "Leylâ Erbil'in Öykücülüğü". *Adam Sanat*. s. 213 (Ekim 2003): 105-110.
- Atasü, Erendiz. "Leylâ Erbil'e Saygı". *Varlık*. (Temmuz 2013).
- Ayaydın-Cebe, Günil Özlem. "A Weird Woman in a Weird City: Leylâ Erbil's İstanbul". *Women and Environments*. s. 62-63 (2004): 18-19.
- _____. "Tuhaf Bir Kadın'da Olmayan Aşkın Tutkusu". *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 109-131. İstanbul: Kanat, 2007.
- Aydın, Hilâl. "Türk Edebiyatındaki 'Direnme Noktası': Leylâ Erbil". *Moment*. s. 2 (2015): 272-288.
- Aytaç, Gürsel. "Leylâ Erbil'in Yeni Romanı: Karanlığın Günü". *Sanat Olayı*. s. 43 (Aralık 1985): 53-55.
- Aytemiz, Beyhan Uygun, Ürün Şen Sönmez. "Leylâ Erbil: Tuhaf Bir Kadın ve Marksist Estetik". *Kadınlar Hep Vardı: Türkiye Solundan Kadın Portreleri*. haz. Feriyyal Saygılıgil, 285-319. İstanbul: Dipnot, 2017.
- Ayteş, Tuğçe. "Eski Sevgili'de İkiyüzlülük". *Mavimelek*. s. 49 (3 Aralık 2010). (erişim 29 Ocak 2021). http://www.mavimelek.com/eski_sevgili.htm
- Ayvaz, Sezer Ateş. "Leylâ Erbil'in 'Cüce'si: Tarihsel Varoluşun Seyirliği". *Hürriyet Gösteri*. s. 266 (Ocak 2005): 44-45.
- Bakır, Sinan. "Leylâ Erbil ve Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Teknik". *Turkish Studies*. (Güz 2015): 249-296.
- _____. "Leylâ Erbil'in Kadın Anlatıcıları". *Türkiye Araştırmaları Enstitüsü*. s. 55 (2016): 255-276.
- Barbarosoğlu, Nalan. "İstanbul Boğazı'nda Bir Ası". *kitaplık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000): 132-135.

- _____. “İç İçe Geçmiş Halkalarda Kaos ve Düzen”. *Varlık*. s. 1134 (Mart 2002): 29-31.
- _____. “Zenîme Hanım bağlamında kadın yazar”. *Varlık*. s. 1170 (Mart 2005).
- Baskın, Sami. “Bir şairin aşk iniltileri: Ahmed Arif’ten Leyla Erbil’e mektupların söz varlığı”. *International Journal of Human Sciences*. cilt. 2. s. 12 (2015): 729-756.
- Başlı, Şeyda. “Leylâ Erbil’de Aykırı Mekânlar, ‘Tuhaf’ Kadımlar”. *Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 63-83. İstanbul: Kanat, 2007.
- Batur, Enis. “Mektup Hattı”. *Oluşum*. s. 55 (Mayıs 1972): 2-6.
- Bayar, Zühtü. “Tuhaf Bir Yazar”. *Barış*. (Şubat 1972).
- Bezirci, Asım. “Tuhaf Bir Kadın’ ve Leylâ Erbil”. *Soyut*. s. 51 (Ekim 1972): 64-70.
- _____. “Gecede”. *1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz: Eleştiriler, Konuşmalar*, 133-141. İstanbul: ABeCe, 1980.
- _____. “Hallaç”. *1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz: Eleştiriler, Konuşmalar*, 121-132. İstanbul: ABeCe, 1980.
- _____. “Tuhaf Bir Kadın”. *1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz*, 142-149. İstanbul: ABeCe, 1980.
- Bulutsuz, Sema. “Leylâ Erbil’in Yapıtlarında Fantastik Öğeler”. *Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 83-109. İstanbul: Kanat, 2007.
- Büke, Asuman. “Bir yazar-bir falcı”. *Litera*. (3 Mart 2021). (erişim 4 Mart 2021). <https://www.literaedebiyat.com/post/bir-yazar-bir-falci>
- Can, Ayhan. “Gecede”. *Yeditepe*. s. 164 (Aralık 1969): 10.
- Can, Şengül. “Psikanaliz Işığında Karanlığın Günü ile Mektup Aşkları”. *Mavimelek*. s. 49 (5 Aralık 2010). (erişim 29 Ocak 2021). http://www.mavimelek.com/karanligin_gunu-mektup_asklari.htm.
- Caymaz, Onur. “Sizden Kalan Keskin Yeşil”. *„,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 55-60. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Cemal, Ahmet. “Bir Direnme Eylemi Olarak Yazmak”. *„,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 41-51. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Cıbroğlu, Yıldız. “Leylâ Erbil’in Hallaç’ında Yatak ve İmgeleri”. *Adam Sanat*. s. 190 (Kasım 2001): 59-65.
- _____. “Leylâ Erbil’de Şirket Medyasının Soyтарыsı ve Karnavalesk Dünya”. *Adam*. s. 207 (Nisan 2003): 98-102.
- _____. “Karnavalın ve Soyтарыnın Ortadoğu’da Başlayan Serüveni”. *Adam Sanat*. s. 209 (Haziran 2003): 38-42.

- _____. "Leylâ Erbil'den Türk Edebiyatında İlk Karnavalesk Roman: 'Cüce'". *Hürriyet Gösteri*. s. 252 (Ekim 2003): 38-42.
- Coşkun, Zeki. "Mektup: Hem Kişisel... Hem Belgesel...". *Çerçeve*. (Eylül 1988): 19.
- Çelebi, Kübra. "Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın Romanında Sosyalizm ve Gelenek Arasında Sıkışmış Bir Kadın: 'Nermin'". 4. *Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı 3*, 19-29. (Kış 2012).
- Çelik, Naci. "Başkaldıran Hikâye". *Yeni Dergi*. s. 62 (Kasım 1969): 439-442.
- Demirtaş, Mustafa. "Metnin Türle İmtihani: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün Dili". *monograf*. s. 6 (2016): 41-51.
- Dik, Tuba. "Karanlığın Günü: Oedipal Karmaşa ve Metaforlardan Aydın Eleştirisine". *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 231-249. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Dimdik Emeksiz, Pelin. "Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar'da Türk Toplumunu ve Aydınları Hakkında Değerlendirmeler". *Uluslararası Sosyal Araştırmalar*. s. 70 (2020): 35-42.
- Dinamo, Hasan İzzettin. "Gecede". *Yeditepe*. s. 10 (Şubat 1969): 10.
- _____. "Leylâ Erbil'in Küçük Romanı: Tuhaf Bir Kadın". *Yeni Ortam*. s. 507 (7 Şubat 1974): 7.
- Dino, Güzin. "Aux avant-postes de la littérature: Femmes de la Turquie Nouvelle". [*Edebiyatın Öncü Kuvvetleri: Yeni Türkiye'nin Kadınları*]. *Le Courrier*. (1981): 13-33.
- Doltaş, Dilek. "Kadın-Erkek Eşitliği ve Aşk Kurumları". *Varlık*. s. 1045 (Ekim 1994): 38-45.
- Dündar, Hülya. "Leylâ Erbil, Edebiyat ve Cinsel Sömürü". *Edebiyat ve Eleştiri*. s. 76 (Temmuz-Ağustos 2004): 74-80. [Bu yazı daha sonra aynı adla *Varlık*'ta yayımlanmıştır. s. 1172 (Mayıs 2005): 50-55.]
- _____. "Bir Kadın Yazını: Leylâ Erbil ve Romanlarındaki Kadın Yazarlar". *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 187-205. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Eker, Demet. "Kadının benliği ve hiçliği arasında: Cüce". *litera*. (3 Mart 2021). (erişim 10 Mart 2021). <https://www.literaedebyat.com/post/kadinin-benligi-ve-hicligi-arasinda-cuce>
- Erdem, M. Yonca. "Leyla Erbil'in Kalan Romanında Benlik Arayışı". *Türk Dili*. s. 822 (2020): 86-91.
- _____. "Leylâ Erbil'in Romanlarında Minör Oluş". *Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi*. s. 14 (2021): 367-382.

- Erdoğan, Selen. “Gorgon’u Görmek ya da Üç Başlı Ejderha’da Dile Gelmeyen”. *Yeni-yazı*. s. 11 (Eylül 2012): 113-116.
- Eylem, Arzu. “Aynada İki Hüzün, Bir Bedende Çift Kalp”. *Mavimelek*. s. 49 (2 Aralık 2010). (erişim 29 Ocak 2021). http://mavimelek.com/tuhaf-bir-kadin_cuce.htm
- _____. “Kalan ve Ortada Kalan Hakikat”. *Sıcak Nal*. s. 12 (Ocak-Şubat 2012): 26-29.
- Glassen, Erika. “Nachwort zu”. *Eine seltsame Frau*. çev. Angelika Gillitz-Acar, Angelika Hoch, 193-201. Zürich, Unionsverlag, 2005. [*Tuhaf Bir Kadın*’ın Almanca çevirisi için yazılmış sonsözdür.]
- Göbenli, Mediha. “Modernite ile Geleneksellik Arasında Kadın”. *Varlık*. s. 1146 (Mart 2003): 16-22.
- Gültekin, Ali ve Güven Akın, Gonca. “Leylâ Erbil’in *Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki*’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış”. *Eskişehir Osmangazi Sosyal Bilimler*. (Aralık 2016): 107-116.
- Günel, Burhan. “Cüce’si Leylâ Erbil’in”. *Evrensel Kültür*. s. 122 (Şubat 2012): 20-23.
- _____. “Leylâ Erbil’in Hikâyeleri”. *Yeditepe*. s. 198 (Ocak 1973): 13.
- Gürsel, Nedim. “Hallaç”. *Türk Dili*. s. 122 (Kasım 1961): 125.
- _____. “Gecede”. *Yeni Dergi*. s. 57 (Haziran 1969): 624-627. [Bu yazı daha sonra aynı adla yazarın *Başkaldıran Edebiyat* kitabında yayımlanmıştır. İstanbul: Yapı Kredi, 1997: 374-377.]
- Güven, Özcan. “Hallaç’ın Leylâ Erbil’i”. *Sabah Postası* (Kasım 1961): 4.
- Halman, Talât Sait. “Karanlığın Günü”. *Adam Sanat*. s. 24 (Kasım 1987): 77-78. [Bu yazı daha sonra aynı adla *World Literature Today* dergisinde İngilizce yayımlanmıştır. s. 61 (Kış 1987): 152-153. Daha sonra aynı yazı Kaya Tokmakçıoğlu’nun derlediği „,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,, başlıklı kitapta “Leylâ Erbil: Karanlığın Günü” başlığıyla, Gökhan Doğru çevirisiyle yeniden yayımlanmıştır. İstanbul: Aylak Adam, 2013: 73-76.]
- Hilav, Selahattin. “Zihin Kuşları Üzerine Çeşitlemeler”. *Leylâ Erbil. Zihin Kuşları*, 7-17. İstanbul: Yapı Kredi, 1998.
- Işın, Ekrem. “Leylâ Erbil’in İki Kapılı Ülkesi”. *Sözcükler*. s. 3 (Ekim 1983): 76-81.
- İleri, Selim. “Leylâ Erbil Üzerine”. *Yeni Ufuklar*. s. 206 (Temmuz 1969): 36-39.
- _____. “Yansıma Okurlarına”. *Yansıma*. s. 13 (Ocak 1973): 128.

- İlhan, Ahmet. "Aşk Yalnız Kadınlara Mahsus Bir Duygu mu Yoksa?". *Birikim*. (13 Mart 2020). (erişim 10 Ocak 2021). <https://birikimdergisi.com/guncel/9972/ask-yalniz-kadinlara-mahsus-bir-duygu-mu-yoksa>
- İplikçi, Müge. "Hiç Yazar". *Varlık*. s. 1134 (Mart 2002): 32-33.
- _____. "Üç Başlı Ejderha ve Anlam". *Eşik Cini*. s. 2 (Mart-Nisan 2006): 38.
- Kandemir, Gülşah. "Leylâ Erbil'in Öykülerinde Kadınlar ve Çocuklar". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları*. s. 34 (2013): 117-132.
- Karabıyıkoglu, Nazlı. "Az Gelişmiş Ülkede Eleştirinin Ettikleri". *Artful Living*. (12 Haziran 2019). (erişim 10 Ocak 2021). <https://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/az-gelismis-ulkede-elestirinin-ettikleri-i-18819>
- Karadeniz, Abdurrahim. "İstanbul'lu Erasmus: Leylâ Erbil". *Hece Öykü*. s. 6 (Aralık-Ocak 2004): 69-72.
- Karavin Yüce, Harika. "Leylâ Erbil'in Ünlü Romanı Kalan'ın Biçembilimsel Açından İncelenmesi". *International Journal of Languages' Education and Teaching*. cilt. 1. s. 9 (Mart 2021): 111-129.
- Kefeli, Emel. "Leylâ Erbil: Mektup Aşkları". *Anlatım Tekniği Olarak Mektup*, 96-102. İstanbul: Kitabevi, 2002.
- Koçak, Orhan. "Çilekeşin Arzusu". *Virgül*. s. 57 (Aralık 2002): 14-19.
- _____. "Tuhaf Bir Yazar: Leylâ Erbil". *Dünya Kitap*. s. 172 (3 Şubat 2006): 5-6.
- _____. "Leylâ Erbil: Deneyim ve İmkânsızlıkları". *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 131-147. İstanbul: Kanat, 2007.
- Koçal, Abdullah. "Ahmet Mithat'tan Leyla Erbil'e Türk Edebiyatında 'Aylak Tipi'nin Kültürel ve Düşünsel Gelişimi". *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*. s. 21 (2010): 209-226.
- Korat, Gürsel. "Leylâ Erbil". *kitap-lık*. s. 97 (Eylül 2006): 103-104.
- Köksal, Sırma. "Oyunbozan Bir Yazar: Leylâ Erbil". *kitap-lık*. s. 79 (Ocak 2005): 99-102.
- Kunduz, Nagihan. "Leylâ Erbil'in Mektup Aşkları Romanında Kişiler Dünyası". *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 5. s. 20 (2012): 68-80.
- _____. "Leylâ Erbil'in Romanlarında Mekân Unsurunun İşlevi". *„,bir tuhaf kuş-tur, gölgesi zihin,,,"*. haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 249-258. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Kütükçü, Tamer. "Leylâ Erbil'in 'Eski Sevgili' Öyküsünde Eskiye Sevgi". *Eşik Cini*. s. 2 (Mart-Nisan 2006): 30-36. [Bu yazı daha sonra Süha Oğuzertem'in yayıma

- hazırladığı *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik* kitabında “Eski Sevgili’de Eskiye Sevgili” adıyla yayımlanmıştır. İstanbul: Kanat, 2007: 147-179.]
- Menemencioglu, Nermin. “Sadece İnsan Olmak”. *Dost*. cilt. 24. s. 90 (Nisan 1972): 4-6.
- Miraç, Büşra. “Bozgun’un ve Başkaldırının Estetiği: Leylâ Erbil Öykücülüğü”. *Hece Öykü*. s. 21 (2007): 103-110.
- Mumcu, Cem. “Yaratıcılık, Varoluş ve Leylâ Erbil”. *kitaplık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000): 114-118.
- Mutluay, Rauf. “1972[d]e Roman ve Hikâyemiz”. *Varlık Yıllığı*. (1973): 27-56. [Yazar bu yazının 39-40. sayfasında “Tuhaf Bir Kadın” başlıklı bir bölüm yazmıştır.]
- Oktay, Ahmet. “Leylâ Erbil ile Bir Konuşma”. *Yazko Edebiyat*. s. 31 (Mayıs 1983): 132-135.
- _____. “Leylâ Erbil’e Birkaç Derkenar”. *Evrensel Kültür*. s. 96 (Aralık 1999): 45.
- _____. “Aşk Evliliği ve Sadakat Söyleminin Erken Tarihi: Bir Yapıbozumu”. *kitaplık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000): 110-113. [Bu yazı daha sonra aynı adla *Anlatıların Aynası: Yazınsal Eleştiriler 2*’de yayımlanmıştır. İstanbul: Yapı Kredi, 2001: 155-159.]
- _____. “Cehennemde Bir Mevsim”. *Anlatıların Aynası: Yazınsal Eleştiriler 2*, 145-149. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
- _____. “Bir Ahlak Öğretisinin Peşinde”. *Anlatıların Aynası: Yazınsal Eleştiriler 2*, 150-154. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
- _____. “Belirsizin Dramatigi”. *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 179-185. İstanbul: Kanat, 2007.
- Olgunil, Etem. “Kitapların getirdiği: Gecede”. *Güney*. s. 19 (Nisan 1969): 12.
- Öğünç, Pınar. “Leylâ Erbil: Gecede”. *İş’te Kitap*. (Güz 2004-2005): 20-21.
- Öngören, Mahmu Tâli. “Cinsellik ve Kitle Haberleşme Araçları”. *Türkiye Yazıları*. s. 49-50 (Nisan-Mayıs 1981): 26-30.
- Öz, Asım. “Demonic Bir Yazar Olarak Leylâ Erbil”. *Tasfiye*. s. 15 (Şubat-Mart 2008).
- Özbalak, Tuğba. “Farklılık, Değişim ve Yeniliğin Yazarı Leylâ Erbil”. *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 157-171. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Özdemir, Hazal. “Lâhzen”. *Aşiyân*. (30 Nisan 2013).
- Özer, Nilay. “Çatışmalı Toplumda ‘Tuhaf Bir Kadın’ ve Bayan Nermin’in Empati Sorunları”. *Varlık*. s. 1165 (Eylül 2004): 53-55.

- _____. "Leylâ Erbil'in Romanlarında Siyasal Söylemin İşlevi". *Varlık*. s. 1191 (Aralık 2006): 36-40. [Bu yazı daha sonra aynı adla Süha Oğuzertem'in yayıma hazırladığı *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*'te yayımlanmıştır. İstanbul: Kanat, 2007: 185-197.]
- Özgen, Lemi. "Tuhaf Bir Kadın". *K*. s. 125 (20 Şubat 2009): 25-29.
- Özkırmırlı, Atilla. "Gecede". *Öykülerde Romanlarda Yaşamak*. Ankara: Ümit, 1995: 20-27.
- Özlü, Demir. "Gecede". *Yeni Dergi*. s. 55 (Nisan 1969): 409-412.
- Öztoğat, Nedret. "Leylâ Erbil: Kalan". *Sözcükler*. s. 43 (Mayıs-Haziran 2013): 61-70.
- Özyalçın, Adnan. "Yazış Ustası Bir Öykücü". *„bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 51-55. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Sancar, Nuray. "Leylâ Erbil'in Kalan'ında Hakikat ve Kierkegaard". *Evensel*. s. 240 (Aralık 2011).
- Sagaster, Börte. "Stratigikes anaklisis tu parelthontos sta erga tis Leyla Erbil" [*Leylâ Erbil'in Eserlerinde Geçmiş Hatırlama Stratejileri*]. *Meletes gia tin sinkroni turkiki logotenhia opis kai prooptikes* [Modern Türk Edebiyatı Üzerine Çalışmalar: İçgörüler ve Perspektifler]. haz. Börte Sagaster, Georgios Salakidis Selanik: Ekdotikos Oikos, 149-168. 2021.
- Sarpkaya, Doğuş. "Usta bir sınır yıkıcı: Leyla Erbil". *litera*. (3 Mart 2021). (erişim 4 Mart 2021). <https://www.literaedebiyat.com/post/usta-bir-sinir-yikici-leyla-erbil>
- Saygılı, Seda. "Leylâ Erbil'in Öykülerinde Evlilik Teması". *Söylem Filoloji*. s. 1 (Haziran 2016): 35.
- Sevimay, Fuat. "Mektup Aşkım, Biriciğim". *„bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 61-64. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Sezer, Sennur. "Edebiyata Cinayetlerle Girdim". *Evensel*. (18 Haziran 1995): 10.
- _____. "Leylâ Erbil'in Eleştirici ve Alaycı Bakış Açısı". *Varlık Kitap Eki*. s. 1090 (Temmuz 1998): 2-3.
- _____. "Leylâ Erbil'de Bireysel Kâbustan Toplumsal Kâbusa". *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 197-203. İstanbul: Kanat, 2007. [Bu yazı daha sonra "Kişisel Kâbustan Toplumsal Kâbusa" adıyla Kaya Tokmakçıoğlu'nun yayıma hazırladığı *„bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,* kitabında yayımlanmıştır. İstanbul: Aylak Adam, 2013: 137-144.]
- Soyöz, Saffet. "İstem ve Sistem-Dışı Bir Yazar: Leylâ Erbil". *Uludağın Etekleri Gümüşten*, 212-223. Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 1999.

- Soyşekerci, Hülya ve Dilek Yazar. “Gece’den Yansıyan Işık”. *Ünlem*. s. 6 (Temmuz-Ağustos 2004): 73-76.
- _____. “Dev Bir Yapıt ‘Cüce’”. *Kum*. s. 25 (Eylül-Ekim 2004): 84-88.
- _____. “Bilinçli Eğinim’e Eğilim”. *Damar*. s. 168 (Mart 2005): 34-37.
- _____. “Bay Suret”. *Agora Yeni Binyıl Kültür Sanat Edebiyat*. s. 45 (Kasım-Aralık 2005): 77-80.
- Soyşekerci, Hülya. “Zihin Kuşları’nı Özgürleştiren Cüce”. *Notos*. s. 17 (Ağustos-Eylül 2009): 84-90. [Bu yazı daha sonra aynı adla *Mavimelek*’te yayımlanmıştır. (30 Kasım 2010). (erişim 29 Ocak 2021). <http://www.mavimelek.com/zihin-kuslarini-ozgurlestiren-cuce.htm>]
- _____. “Zihin Kuşları’nın Taşdığı Özgür Düşünceler”. *„,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçioğlu, 79-110. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- _____. “Leylâ Erbil İzleri”. *Dünyanın Öyküsü*. s. 5 (Ekim-Kasım 2014). [Bu yazı daha sonra aynı adla yazarın *Hayaller ve Harfler* kitabında yer almıştır. İstanbul: Sıcak Nal, 2016]
- Sönmez, Necmi. “Leylâ Erbil’in ‘Vapur’ Öyküsünde Kullandığı İstanbul İmgeleri: Vapur ve Kentin Belleği”. *İstanbul*. s. 19 (1996): 81-82.
- _____. “Leylâ Erbil’in Kurgu Dünyasına Bakış”. *kitap-lık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000): 128-131.
- _____. “Leylâ Erbil’in ‘Installation-Kurgu’ Tekniği ve Sarmal İmgeleri Üzerine: ‘Üç Başlı Ejderha’ ve ‘Yaşanmışlığın Belleği’”. *kitap-lık*. s. 95 (Haziran 2006): 94-100.
- _____. “Leylâ Erbil’in İzlek Arkeolojisi”. *Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 203-209. İstanbul: Kanat, 2007.
- _____. “Leylâ Erbil ve ‘Sozial Plastik’”. *Varlık*. Ağustos 2012. s. 1259. (ty.): 20-24.
- _____. “Tuhaf Bir Erkek Üzerine Özgürlük İstemi”. *kitap-lık*. s. 169 (Ekim 2013): 71-73.
- _____. “Leylâ Erbil’in Görsel Koordinatlarındaki Kimi Noktalar”. *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 27-29.
- Sözer, Önay. “Aşk Mektubu Kime Yazılır?: Mektup Aşkları Üzerine”. *Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 209-217. İstanbul: Kanat, 2007.
- Sunay, Simlâ. “Kuyruksuz Denizkızı, Leylâ Erbil”. *„,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçioğlu, 65-71. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Susam, Asuman. “Leylâ Erbil’in Okuru Olmak”. *F*. s. 3 (Güz 2012): 81-84.
- Süphandağlı, Ateş. “Romanda Biçim Sorunu: Karanlığın Günü”. *Adam Sanat*. s. 159 (Şubat 1999): 68-70.

- Şahin, Burcu ve Yakup Çelik. "Leylâ Erbil'in 'Aitsiz Kimlik'i Neslihan: Karanlığın Günü'nde Kendilik Bilinci". *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*. cilt. 4. s. 4 (Aralık 2020): 1039-1050.
- Şahin, Elmas. "Hiçliğin Kıyısında Bilinçli Eğinim". *İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*. cilt 2. (Temmuz 1995): 723-729.
- _____. "Mektup Aşkları'nda İntikam". *Acta Turcica*. s. 1 (Ocak 2011): 310-321.
- _____. "Kargışlar İçinde Eski Sevgili". *Mine Mengi Anısına Sempozyum Bildiri Kitabı*, 412-417. Adana: Çukurova Üniversitesi, 2012.
- _____. "Leylâ Erbil'de Feminist İzlekler". *Turnalar*. s. 45 (Kıbrıs: KİBATEK, 2012): 5-9.
- _____. "Leylâ Erbil'in Dilindeki Varoluş Sarhoşluğu". *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçioğlu, 173-186. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Şen, Merve ve Olcay Akyıldız. "Leylâ Erbil'den Kalanlar: Yazar Arşivlerinde Çoğalan Sesler ve Öznellik". *monograf*. s. 12 (2019): 314-322.
- Şentürk, Semiha. "Leylâ Erbil'in 'Baltık' Adlı Öyküsünde Devlet ve Öznelliği Kuran Şiddet". *Yeni yazı*. s. 11 (Eylül 2012): 102-112.
- _____. "'Diktatör': Sahici Bir Yazardan Tekinsiz Bir Öykü". *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçioğlu, 145-157. İstanbul: Aylak Adam.
- Taner, Refika ve Asım Bezirci. "Tuhaf Bir Kadın: Leylâ Erbil". *Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler: Yazarlar, Eserleri, Hikâye Özetleri, Eleştiriler, Kaynaklar*, 200-204. İstanbul: Gözlem, 1981.
- Tankut, Tülin. "Karanlığın Günü". *Saçak*. s. 41 (Haziran 1987): 58.
- _____. "Neden Tuhaf Bir Kadın". *Birikim*. s. 14 (Haziran 1990): 69-70.
- _____. "Bir Yapıtı Yeniden Okumak (Karanlığın Günü/Leylâ Erbil)". *Evrensel Kültür*. s. 37 (Ocak 1995): 8-9.
- _____. "Edebiyatın Kutup Yıldızı: Leylâ Erbil". *Evrensel Kültür*. s. 96 (Aralık 1999): 41-44.
- _____. "Cüce'yi Politik Anlamları ile Okumak". *Evrensel Kültür*. s. 136 (Nisan 2003): 18-20.
- _____. "Üç Başlı Ejderha: Toplumsal Eleştiride Edebiyatın Gücü". *Evrensel Kültür*. s. 173 (Mayıs 2006): 11-13.
- _____. "Mektup Aşklarında İdeolojik Bir Kavram Olarak Aşk". *Varlık*. s. 1204 (Ocak 2008): 39-42.
- Tanrıyar, Elif. "Leylâ Erbil'in Gayriresmi Portresi". *K24*. (19 Temmuz 2015). (erişim 16 Ocak 2021). <https://t24.com.tr/k24/yazi/leyla-erbil,287>

- _____. “Kalliope'nin Fısıltısını Duyanlar”. *K24*. (7 Aralık 2017). (erişim 16 Ocak 2021). <https://t24.com.tr/k24/yazi/kalliope,1473>
- Tatar Kırılmış, İlknur. “Soren Kierkegaard'ın Varoluş Felsefesinin Postmodern Kurmacadaki Yansıması: Leyla Erbil'in Kalan Romanı”. *Journal of Turkish and Literature 4*. s. 4 (2018).
- Temizyürek, Mahmut. “Kırbaç Metin”. *Varlık*. s. 1137 (Haziran 2002): 49-55.
- _____. “Leylâ Erbil İşaretleri”. *Varlık*. s. 1158 (Mart 2004): 39-42.
- _____. “Leylâ Erbil 75 Yaşında Yoksa Ben de mi?”. *Eşik Cini*. s. 2 (Mart-Nisan 2006): 19-23.
- _____. “Yoksa Ben de mi?...”. *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 217-227. İstanbul: Kanat, 2007.
- _____. “Leylâ Erbil: Bu Zalim Yazar”. *Varlık*. s. 1252 (Ocak 2012): 66-82.
- _____. “Elmas Matkap Ucundaki Kristal Göz”. *kitap-lık*. s. 158 (Mart 2012).
- _____. “Leylâ Erbil'le Başlayan”. *Ağut, Şiir, Kadın, 98-102*. İstanbul: Edebi Şeyler, 2019.
- Tilmaç, Feryal. “şer çücesi”. *Eşik Cini*. s. 8 (Mart-Nisan 2007): 56-58.
- Timuroğlu, Senem. “Artık adını koyalım: feminist edebiyatımızın köşe taşları”. *K24*. (8 Mart 2017). (erişim 16 Ocak 2021). <https://t24.com.tr/k24/yazi/feminist-edebiyatimizin-kose-taslari,1105>
- _____. “Kim bu sosyalist iki erkek eleştirmen”. *K24*. (2 Ağustos 2018). (erişim 16 Ocak 2021). <https://t24.com.tr/k24/yazi/kim-bu-iki-sosyalist-erkek-elestirmen,1883>
- Tokmakçioğlu, Kaya. “Önsözce: Putkırıcı Bir Ustanın Ardından”. *„,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,”*. haz. Kaya Tokmakçioğlu, 9-12. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Tosun, Necip. “Leylâ Erbil: Bozgunun ve Başkaldırının Estetiği”. *Öykümüzün Kırık Kapısı, 237*. İstanbul: Dedalus, 2018.
- Tunç, Ayfer. “Annelerin Dayanılmaz Ağırlığı”. *kitap-lık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000): 122-127.
- _____. “Karanlık Bahçenin Görkemli Ağacı.” *Eşik Cini*. s. 2 (Mart-Nisan 2006): 25-29. [Bu yazı daha sonra aynı adla Süha Oğuzertem'in yayıma hazırladığı *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik* kitabında yayımlanmıştır. İstanbul: Kanat, 2007: 227-237.]
- Turan, Güven. “Teşhis Yok... Tedavi Yok: Karanlığın Günü'nde Bir Klinik Durum”. *kitap-lık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000): 119-121.
- Turgut, Hasan. “Leylâ Erbil'de Sınır İhlalleri”. *kitap-lık*. s. 183 (2016): 16-24. [Bu

- yazı daha sonra aynı adla Didem Ardalı Büyükarman, Seval Şahin ve Banu Öztürk'ün yayıma hazırladığı *Delilik ve Edebiyat* içinde yayımlanmıştır. İstanbul: Bağlam, 2017: 124-132.]
- Turhallı, Yusuf. "Özgürlüğün Uç Noktalarında Bir Hallaç". *Mavimelek*. s. 49 (8 Aralık 2010). (erişim 29 Ocak 2021). <http://www.mavimelek.com/hallac.htm>
- Türkeş, Ömer. "50 Kuşağı 21. Yüzyılda Yaşatan Yazar; Leylâ Erbil". *Dünyanın Öyküsü*. s. 5 (Ekim-Kasım 2012): 100-101.
- Türkmeoğlu, Sevgül. "Ziya Osman Saba ve Leylâ Erbil'in Gözünden İki Şirket-i Hayriye Vapuru Hikâyesi". *Asos Journal*. cilt. 4. s. 24 (Mart 2016): 186-195.
- Uslu, Mehmet Fatih. "Leylâ Erbil'de Yozlaşma Öfkesi ve Siyasal Açmaz". *Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 237-251. İstanbul: Kanat, 2007.
- _____. "Kalan'da Hakikat Arayışı ve Faillik". *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 42-44.
- Uturgauri, Svetlana. "Bunalım Edebiyatı ve Modernizmin Sorunları". *Türk Edebiyatı Üzerine*. haz. Atilla Özkırmı, 17-46. İstanbul: Cem, 1989. [Bu yazı daha sonra aynı adla 17 Haziran 1998 tarihinde www.halksahnesi.org adlı sitede yayımlanmıştır. (erişim 29 Ocak 2021). <http://www.halksahnesi.org/1998/06/17/bunalim-edebiyati-ve-modernizmin-sorunlari-svetlana-uturgauri/>]
- Uyar, Tomris. "Leylâ Erbil Öykücülüğü Üstüne". *Düşler/Öyküler*. s. 4 (Mayıs 1997): 36-38.
- Uygun, Hasan. "Leylâ Erbil'de Umut ve Muhalefet". *Mavimelek*. s. 49 (20 Aralık 2010). (erişim 29 Ocak 2021). http://www.mavimelek.com/leyla_erbil-umut-muhalefet.htm
- Uzdu Yıldız, Funda ve Sönmez Öz, Esmâ. "Leylâ Erbil'in Cüce Adlı Anlatısındaki Göstergelerin İncelenmesi". *Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*. (2020): 340-361.
- Uzunoglu, Adelheid. "'Eine merkwürdige Frau' Portrait der Türkischen Intellektuellen Leylâ Erbil alias Nermin". *Die Presse*. s. 7948 (28-29 Eylül 1974): 22.
- Varlık, Mesut. "'Hızlı Bir Kurtuluş Özlemi!': Leylâ Erbil ve Tanrıları Üzerine Bir Deneme". *„,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,,* haz. Kaya Tokmakçoğlu, 121-136. İstanbul: Aylak Adam, 2013.
- Varol, Yılmaz. "Öyküde 1950 Kuşağı: Leylâ Erbil". *Düşler/Öyküler*. s. 4 (Mayıs 1997): 4-35.
- Yener, Ali Galip. "Leylâ Erbil'in Romancılığı ve Kalan Üzerine Notlar". *Hece*. s. 182 (Şubat 2012): 76-79.

- Yılcıoğlu, Seza. “Une relation triangulaire: ‘mère/fille et femme’ chez Leyla Erbil et Annie Ernaux”. *Horizons Maghrébins-Le droit à la mémoire*. cilt. 60. s. 1 (2009): 56-65.
- Yıldırım, Ali. “Milan Edebiyat ve *Tuhaf Bir Kadın*”. *Güney*. s. 72 (Eylül 1973): 2.
- Yıldırım, İbrahim. “Leylâ Erbil’in Bilinçli Eğinimleri”. *Varlık*. s. 1137 (Haziran 2002): 45-48.
- Yılmaz, Kamile. “Leylâ Erbil Öykücülüğü”. *Ekspress*. (Aralık 2010).
- Yılmaz, Mesut. “Yüz Değiştiren Kitap: Cüce”. *Yeni yazı*. s. 11 (Eylül 2012): 117-123.
- Yılmaz, Oylum. “Gecenin Kalbine Çöken”. „,bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin,,. haz. Kaya Tokmakçıoğlu, 111-121.. İstanbul: Aylak Adam, 2013. [Bu yazı daha sonra aynı adla *litera*’da yayımlanmıştır. (3 Mart 2021). (erişim 4 Mart 2021). [https://www.literaedebiyat.com/post/gecenin-kalbine-coken.](https://www.literaedebiyat.com/post/gecenin-kalbine-coken)]

2.4. Gazete ve Dergi Yazıları

- Abenstein, Edelgard. “Leyla Erbil porträtiert ‘eine seltsame Frau’ in Istanbul”. *Deutschlandradio Kultur-Kritik*. (19 Mayıs 2005).
- Acar, Gillitz ve Angelika Hoch. “Wir strampeln uns im Tandem ab”. *Unionsverlag*. (erişim 22 Ocak 2021). http://www.unionsverlag.com/info/link.asp?link_id=6463&title_id=2345
- Akatlı, Füsün. “Zihin Kuşları”. *Virgül*. (Temmuz 1998): 18-19.
- Akatlı, Füsün. “Leylâ Erbil Meydan Okuyor: Cüce”. *Radikal Kitap*. (22 Şubat 2002): 8.
- Akgün, Ülkü. “Kadın ve Medya Bağlamında Leylâ Erbil’in ‘Cüce’ Romanına Bir Bakış”. *BirGün*. (1 Mart 2009).
- Akpak, Ünsal. “Tuhaf Bir Kadın”. *Yansıma*. s. 12 (Aralık 1972): 541-542.
- Aksel, Asaf Güven. “Leylâ Erbil Metaforu”. *soL*. (17 Şubat 2013).
- _____. “Leylâ Erbil’in Ardından: Sokaklar Size Benzerken, Nereye Leylâ Hanım”. *soL*. (21 Temmuz 2013).
- Alpay, Necmiye. “İki Büyük Etikçi”. *Radikal*. (4 Haziran 2009).
- _____. “Şiir Yazıları 2: ‘Şiirsel Serbestliğin Büyük Ustası’ Yaklaşma Çabası”. *Milliyet Kitap*. (15 Aralık 2011).
- _____. “Şiirsel Serbestliğin Büyük Ustası”. *Milliyet Kitap*. (Aralık 2011).
- _____. “Bu Kez ‘Ben’ Sevda”. *Milliyet Kitap*. (Nisan 2013): 14.
- Altıok, Zeynep. “Asi, Zarif ve Vakur Leylâ Erbil”. *Milliyet*. (Mart 2010).
- Altun, Selçuk. “Fırsat Buldukça Okumadım”. *Cumhuriyet Kitap*. s. 1141 (29 Aralık 2011).

- _____. "İt Simirse, İyesin Kabar". *Cumhuriyet Kitap*. s. 1142 (5 Ocak 2012).
- _____. "O, ağlar gibi baktıkça ben gülmek istiyorum". *Cumhuriyet Kitap*. (2 Şubat 2012).
- Andaç, Feridun. "Uzun Bir Günün Sessizliğinde Leylâ Erbil'le". *Dünya Kitap*. (11 Ocak 2002).
- _____. "İçduyumun Sesine Dönmek". *Cumhuriyet*. (14 Şubat 2002).
- Aslankara, M. Sadık. "Bir Çığ Metin: 'Cüce'". *Cumhuriyet Kitap*. s. 708 (11 Eylül 2003).
- Atıkoğlu, Ayça. "Leylâ Erbil'de Politika". *Milliyet*. (17 Şubat 1999).
- Aygündüz, Filiz. "Muhteşem Deliler Dünyası". *Radikal Kitap*. (10 Eylül 2004).
- _____. "Kalan'dan evlâ hediye mi olur?". *Milliyet Kitap*. (Aralık 2021): 3.
- Aysever, Enver. "Entelektüel Namusun Yitimi!". *Cumhuriyet Cafe*. (7 Eylül 2008).
- _____. "Leylâ Erbil ve bu cehennemim mimarları". *Cumhuriyet*. (24 Ocak 2020).
- Ayvaz, Sezer Ateş. "Leylâ Erbil'in 'Cüce'si: Tarihsel Varoluşun Seyirliği". *Hürriyet Gösteri*. (Ocak 2005).
- Batur, Enis. "Erbil ve Eleştiri". *Cumhuriyet Kitap*. s. 501 (24 Mayıs 2007).
- _____. "Domuz Gibi Yazmak". *Cumhuriyet*. (4 Ekim 2007).
- Behramoğlu, Onur. "Leylâ Erbil'e Son Bir Mektup". *Şalom*. (24 Temmuz 2013).
- Birkan, A. Şebnem. "Dipsiz Bir Kuyu". *Cumhuriyet Kitap*. s. 859 (3 Ağustos 2006).
- Bozkurt, Abbas. "Leyla Erbil'i Bir 'Vapur'un Direnişiyle Selamlarken". *Altyazı*. (19 Temmuz 2013). (erişim 11 Mayıs 2021). <https://altyazi.net/altyazi/leyla-erbil-bir-vapurun-direnişiyle-ugurlarken/>
- Büke Kafaoğlu, Asuman. "Cüce". *Cumhuriyet*. (Ağustos 2004).
- _____. "80 ve Karanlık". *Radikal Kitap*. s. 438. (7 Ağustos 2009).
- _____. "Üç Başlı Ejderha". *Cumhuriyet Kitap*. s. 832.
- Caymaz, Onur. "Leylâ Erbil... Hep...". *BirGün*. (13 Kasım 2011).
- Celâl, Metin. "2011'den Kalanlar". *Cumhuriyet Kitap*. (29 Aralık 2011).
- Cemal, Ahmet. "Aşk! Nedir Asıl Sorun". *Cumhuriyet*. (9 Haziran 1988).
- _____. "Leylâ Erbil'den Zaman Üzerine Bir Felsefe: 'Kalan'". *Cumhuriyet*. (6 Ocak 2012).
- _____. "Bir Direnme Eylemi Olarak Yazmak". *soL Kitap*. (Temmuz 2013).
- _____. "Leylâ Erbil'den Kalan". *Cumhuriyet*. (22 Temmuz 2013).
- Coşkun, Zeki. "Çadır Tutan Yürek İşçisi İki Kadın". *Taraf*. (6 Mayıs 2009).
- Demircan, Ömer. "Devrik Tümce Nasıl Özgürleşti?". *Cumhuriyet Bilim Teknoloji*. (14 Mart 2008).

- _____. “Leylâ Erbil: ‘Cüce’de Nasıl Bir Dizibozum?”. *Cumhuriyet Kitap*. s. 1095 (27 Mart 2008).
- _____. “Leylâ Erbil’ce Bir Devrik-Dizim Türü mü?”. *Cumhuriyet*. (3 Eylül 2009).
- Dinamo, Hasan İzzettin. “Eski Sevgili (Leylâ Erbil)”. *Vatan*. (11 Ekim 1977).
- Ercan, Enver. “Açık Sözlü Denemeler”. *Radikal Kitap*. (20 Temmuz 1998).
- Ertop, Konur. “Kadın Öykücüler, Edebiyat Geleneği İçinde Yerlerini Belirlerken, Toplumsal Koşullandırmaları da Değiştiriyor”. *Milliyet Sanat*. s. 73 (Haziran 1983).
- _____. “Edebiyatımız 88”. *Milliyet Sanat*. (Aralık 1988).
- Evren, Süreyya. “Tuhaf Bir Yazar: Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik”. *Birgün*. (30 Ocak 2006).
- Fişekçi, Turgay. “Aziz Nesin ve Çağının Aydını Olmak”. *Cumhuriyet*. (7 Kasım 2001).
- Furrer, Priska. “Karin Schweissgut *Individium und Gesellschaft in der Türkei: Leyla Erbil’s Roman Tuhaf Bir Kadın (Ein sonderbare Frau)*”. *ZDMG (Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft)*. Band 153 Heft, 2003. [Karin Schweissgut’un Leylâ Erbil üzerine olan kitabı hakkında bir kitap eleştirisi].
- Gülgün, Serpil. “Bir Misafirhane Burası, Bu Dünya,,,”. *Milliyet Sanat*. s. 523 (3 Ekim 2002): 6.
- Gülsoy, Murat. “Leylâ Erbil Edebiyatı Üzerine Önermeler”. *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 31.
- Gümüüş, Semih. “Edebiyatımızın geçen yılı”. *Radikal Kitap*. (11 Ocak 2013).
- _____. “Leylâ Erbil ve 1950 Kuşağı”. *Radikal Kitap*. (26 Temmuz 2013).
- _____. “Leylâ Erbil’i Okumak”. *Notos*. s. 86 (Mayıs-Haziran 2021): 2.
- Günay, Turhan. “Leylâ Erbil’de Öykünün Sesi”. *Cumhuriyet*. (27 Haziran 2013).
- Haftalık Komiser. “Apolloniyen-Diyonizyen”. *Akşam-lık*. (5 Aralık 2003).
- İleri, Selim. “Unutulmaz Bir Kitap İçin”. *Cumhuriyet*. (27 Mart 1998).
- _____. “Alay ve Acı (1)”. *Cumhuriyet*. (8 Mayıs 2001).
- _____. “Alay ve Acı (2)”. *Cumhuriyet*. (11 Mayıs 2001).
- İmrek, Gülşah. “İçimdeki Tuhaf Kadın”. *Evrensel*. (Ağustos 2013).
- İnce, Özdemir. “Leylâ Erbil Hiçbir Yere Gitmedi”. *Aydınlık*. (22 Temmuz 2013).
- Kahraman, Hasan Bülent. “1985’in Roman ve Öyküleri”. *Hürriyet Gösteri*. s. 85 (Ocak 1986).
- _____. “Kitapları ve Yarattığı Bireyler ile Leylâ Erbil”. *Hürriyet Gösteri*. s. 93 (Ağustos 1988):18-21.

- Karakaşlı, Karin. "Bir Kadın ve Tuhaf Bir Ülke". *Radikal*. (28 Temmuz 2013).
- Kemâl, Mehmed. "Tuhaf Bir Kadın". *Akşam*. (12 Aralık 1971).
- Kettner, Fabian. "Leylâ Erbil's Roman 'Eine seltsame Frau' erscheint zum ersten Mal in deutscher Übersetzung". *Literaturkritik*. (26 Haziran 2006).
- Kırıkkanat, Mine. "Erbil Ender Yazarlardan". *Milliyet*. (20 Mayıs 2001).
- _____. "G Noktası: Yazar Namusu". *Cumhuriyet*. (22 Şubat 2013).
- Kızılaslan, Yeliz. "Uygarlık Travmadır!". *Milliyet*. (1 Ocak 2006).
- Kızılkaya, Muhsin. "Ahmed Arif'ten Sait Faik Abasıyanık'a Leyla Erbil'e mecnun olan şairler, yazarlar". *Habertürk*. (6 Ocak 2021).
- _____. "Leyla, zalım Leyla". *Habertürk*. (6 Ocak 2021).
- Köksal, Sırma. "Evlerden Biri". *Radikal Kitap*. (7 Ocak 2005).
- _____. "Dünyayı Yola Getirmek İsteyen Yay". *Radikal Kitap*. (12 Aralık 2013).
- Kurdoğlu, Ahmet. "Yazar Leylâ Erbil Almanya'daydı: 'Tarih Yeniden Yazılmalı'". *Milliyet*. (Aralık 1989).
- Lerch, Wolfgang Günter. "Seltsame Frauen bei Nacht und Nebel". *Frankfurter Allgemeine*. (1 Ocak 2006). [Unionsverlag Türkischer Bibliothek dizisinin ilk iki kitabı üzerine bir yazı.]
- Mayerhofer, Elisabeth. "Leylâ Erbil". *Österreichisches Bibliotheksnetzwerk*. (Mart 2006).
- Matara, Ufuk. "Leylâ Erbil'i Okumak". *Vatan Kitap*. (15 Mayıs 2007).
- Mert, Ali. "Taşlardan Kalan, Kalan'dan Taşan,,,". *soL*. (8 Aralık 2011).
- Mete, Nihal. "Edebiyatın muhalif sesi". *Liberal Bakış*. s. 43 (6 Ağustos 1997).
- Mumcu, Cem. "Kâhinin Doğru Dediği". *Radikal Kitap*. (24 Eylül 2003).
- _____. "Leylâ Erbil'in Taşözcükleri". *Agos Kitap*. s. 37 (Aralık 2011).
- Nadridtem, Fütedas. "Ab in die Fremde". *Lübecker Nachrichten*. (5 Nisan 2005).
- Ney, A. "Zwischen Schleier und Karriere". *Preussische Allgemeiner Zeitung*. (7 Ocak 2006).
- Oktay, Ahmet. "Eski Sevgili". *Milliyet*. (19 Ocak 1985).
- _____. "Erbil'in Röveşataları". *Milliyet*. (25 Haziran 1998).
- _____. "Cüce: Girdap Metin." *Cumhuriyet Kitap*. s. 617 (13 Aralık 2001).
- _____. "Belirsizin Dramatiği...". *Birgün Kitap*. s. 8 (24 Ocak 2006).
- Olcayto, Turgay. "Gerçeğin Gözüyle". *Evrensel*. (30 Temmuz 2013).
- Oral, Zeynep. "Tuhaf Bir Kadın: Leylâ Erbil". *Taraf Pazar*. (26 Temmuz 2009).
- _____. "Leylâ Erbil'in Başkaldırısı: Sessiz ve Derinden...". *Cumhuriyet*. (14 Şubat 2013).

- Oran, Fatma. "Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar: 'Sevgili Leylâ'cıgım". *Cumhuriyet Kitap*. (4 Mayıs 1995).
- _____. "Bizler çağın sakatları olarak tarihe geçeceğiz". *Çerçeve*. (20 Ağustos 1988): 24-25.
- Otyam, Fikret. "Hâlâ Yağmur Yağıyor Leylâ". *Aydınlık*. (2 Ağustos 2013).
- Ozansoy, Gavsı. "Beş Kuşak Konuşuyor". *haber*. (13 Şubat 1967).
- Öktülmüş, Buket. "Derin Okuma Daveti: Cüce". *Radikal Kitap*. (11 Ocak 2002).
- Özalp, Nur. "Kalan". *Vârlık*. s. 1255 (Nisan 2012): 95-97.
- Özdemir, Alişan. "Karanlığın Günü ve Günümüz Türk Romanında Biçim Sorunu". *Temmuz*. (Mart-Nisan 1986): 38-39.
- Özgüven, Fatih. "Karanlığın Günü". *Yeni Gündem*. (15 Ağustos 1985): 37.
- Özkartal, Miraç Zeynep. "Edebiyatı da Siyasi Duruşu da Tavizsiz". *Milliyet*. (29 Eylül 2008).
- Özlü, Demir. "Okur Avlamayı Düşünmeyen Bir Yazarın Romanı". *Cumhuriyet*. (8 Ağustos 1985).
- Pauli, Wilhelm. "Güzel bir fikir!". *Kommune*. (Kasım 2005).
- Perker, Aslı E. "Kelimelere 'farandola' yaptıran yazar Leylâ Erbil". *Milliyet Kitap*. (1 Aralık 2011).
- Ruf, Christian. "Zwischen Tradition und Moderne: Die türkische literatür ist so vielfältig wie das Land". *Dresder Neuste Nachrichten*. (10-11 Haziran 2006).
- Sezer, Sennur. "Karanlığın Günü". *Cumhuriyet Kitap*. s. 500 (1 Eylül 1985).
- _____. "Aşkım Değişik Görünümleri". *Hürriyet*. (16 Haziran 1988).
- _____. "Edebiyata Cinayetlerle Girdim". *Evrensel*. (18 Haziran 1995).
- _____. "Bir Başkaldırı Simgesi, Leylâ Erbil'den Zihin Kuşları". *Cumhuriyet Kitap*. s. 442 (6 Ağustos 1998).
- _____. "Erkek de kadın gibiydi... Tuhaf". *Radikal Kitap*. (5 Nisan 2013).
- Soydemir, Begüm. "Âşıklar Daha Çok Yazar". *Milliyet*. (31 Ekim 1998).
- Soyşekerci, Hülya. "Karanlıktaki Asi ve Özgür Kadın, Lilith". *Cumhuriyet Kitap Eki*. 31 Ağustos 2006.
- _____. "Bir Ömürden Sonsuza 'Kalan'". *Taraf Kitap*. (4 Aralık 2011).
- Söğüt, Mine. "Pek Tekinsizdiniz ve Pek Güzeldiniz: Sevgili Leylâ Erbil". *Cumhuriyet*. (23 Temmuz 2013).
- Stille, Claus. "Mehr als Koptuch und Döner". *Taxi*. (Kasım 2005).
- Şener, Dilek Karaaziz. "Eksiltme Ölüm, Kalemlerimizi!". *Yenidüzen*. (21 Temmuz 2013).

- Tankut, Tülin. "Edebiyatımızın Muhalif Kalemlerinden Leyla Erbil". *Gazete Manifesto*. (5 Şubat 2020).
- Temizyürek, Mahmut. "Ben Sadece Sesli Düşünüyorum; Yazarak". *Radikal Kitap*. (Ocak 1995).
- _____. "Üç Başlı Ejderha". *Radikal Kitap*. (6 Ocak 2006).
- _____. "Yepyeni, Genç ve Devrimci". *Milliyet Sanat*. s. 574 (Ocak 2007): 98-99.
- Thelen, Sybille. "Einblick in eine vielfältige Kultur und Literaturgeschichte". *Literaturblatt für Baden und Württemberg*. (Eylül 2006).
- Tokmakçoğlu, Kaya. "Edebiyatımızın yüz akı Leylâ Erbil". *soL Kitap*. s. 17 (23 Ocak 2013).
- Tokmakçoğlu, Kaya. "Tuhaf Bir Kadından Kalanlar". *soL Kitap*. s. 30 (24 Nisan 2013).
- _____. "Gorgolaşmaya Direnen Bir Okur Mektubu". *soL*. (21 Temmuz 2013).
- _____. "Leylâ Erbil: Gorgonlaşmayanların Yazarı". *soL*. (19 Temmuz 2020).
- Türkeş, Ömer. "Gerçek Acımasızdır". *Radikal Kitap*. (18 Mayıs 2007).
- _____. "Tuhaflik Nerede?". *Radikal Kitap*. (26 Ağustos 2011).
- _____. "Ölmüş Kuşakların Geleneği". *Radikal Kitap*. (4 Kasım 2011).
- _____. "Keskin Bir Kalem". *Radikal Kitap*. (26 Temmuz 2013).
- Tüzünoğlu, Melda. "Leylâ Erbil'in En Soylu Elması". *Radikal Kitap*. (19 Nisan 2013).
- Uluşahin, Aslı. "Leylâ Erbil". *Cumhuriyet*. (21 Temmuz 2013).
- Utku, Erdinç. "İstanbul'u Brüksel'e Taşımak". *Cumhuriyet*. (30 Kasım 2003).
- Uzuner, Buket. "Müthiş Tuhaf Bir Kadın: Leylâ Erbil". *Vatan Kitap*. (10 Nisan 2011).
- Uzunoglu, Adelheid. "Eine merkwürdige Frau: Portrait der Türkischen Intellektuellen Leyla Erbil Allas Nermin". *Spectrum*. (28-29 Eylül 1974).
- Wiesauer, Caro. "Aufbegehren, das Ziel vor Augen: Frauenleben in der 50er-Jahren: In Österreich und in der Türkei". *Kurier Wien*. (29 Temmuz 2006).
- Wilhelm, Gülcin. "Parlen aus dem Verborgenen". *Das Parlament*. (17 Ocak 2005).
- Yadigâroğlu, Perihan. "Yazara Mektup: Sayın Leylâ Erbil". *Radikal Kitap*. (19 Ocak 2007).
- Yağcı, Öner. "Zihin Kuşları". *Evrensel Kültür*. s. 96 (Aralık 1999): 46.
- Yenal, Güneş. "Üç Başlı Keder". *Remzi Kitap*. (Mart 2006).
- Yılmaz, Oylum. "Portresiz: Leylâ Erbil". *Sabitfikir*. s. 30 (Temmuz 2013): 30.
- Zähringer, Martin. "Türkische Bibliothek: Farbenwechsel in Klischee". (13 Kasım 2005). (erişim 21 Ocak 2021). www.flutter.de.
- _____. "Nicht auf die Opferrolle festgeschrieben: Türkische Frauen in der Literatur". *Neue Zürcher Zeitung*. (19 Ağustos 2006).

- “Leyla Erbil”. *Ak Kadın*. (Kasım 1987): 18.
- “Kadın gözüyle: Leyla Erbil”. *Kadınca*. s. 37 (Eylül 1988).
- “Erbil, Leylâ: eine seltsame Frau”. *Verband Evangelischer Büchereien Newsletter*. Darmstadt 4. (Quartal 2005). [*Tuhaf Bir Kadın* hakkında kısa tanıtım yazısı]
- “Die Rebellion einer türkischen Studentin”. *Der Bund*. (8 Eylül 2005).
- “Eine seltsame Frau”. *Buechervielfrass.de*. (8 Ocak 2006). www.buechervielfrass.de. [Yazar ve kitap hakkında tanıtım yazısı]
- “Ein langer Weg nach Europa: Interview mit den Freiburger Herausgebern der Türkischen Bibliothek der Moderne über die Öffnung der Literatur des Landes im 20. Jahrhundert”. *Badische Zeitung*. (20 Ocak 2006). [Türkischer Bibliothek der Moderne dizisini yayıma hazırlayan Erika Glassen ve Jens Peter Laut ile yapılan bir söyleşi]
- “Die Türkische Bibliothek in Zürich: Musse und gute Nerven für die Türkische Gemütslage”. *Die Berliner Literaturkritik*. (1 Şubat 2006).
- “Leylâ Erbil: Eine seltsame Frau”. *Radio Transglobal*. (3 Haziran 2006).
- “Eine seltsame Frau”. *Literatur global*. (Aralık 2006).

2.5. Ansiklopedi Maddeleri ve Antoloji Bölümleri

- Ayaydın Cebe, Günil Özlem. “Leylâ Erbil”. *Dictionary of Literary Biography: Turkish Novelists Since 1960, Second Series*. Ed. Burcu Alkan, Çimen Günay Erkol, 87-97. Farmington Hills: MI: Gale-Cengage Learning, 2017.
- “Leylâ Erbil”. *Kadın Romancılar (Başlangıcından Günümüze)*. haz. Ömer Nida, 96. İstanbul: Gerçek Sanat, 1991.
- “Leylâ Erbil”. *Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü*. haz. Behçet Necatigil, 129. İstanbul: Varlık, 1995.
- “Leyla Erbil”. *Şairler ve Yazarlar Sözlüğü*. haz. Şükran Yurdakul, 260-261. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1999.
- “Leylâ Erbil”. *Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5*. haz. Ömer Lekeşiz, 375-392. İstanbul: Kaknüs, 1999.
- “Leylâ Erbil”. *Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi 2*. haz. Kolektif, 311-313. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
- “Leyla Erbil”. *Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi 3*. haz. İhsan Işık, 674-675. Ankara: Elvan, 2004.
- “Leylâ Erbil”. *Edebiyatımızın Kadın Kalemleri*. haz. Nesrin Tağızade Karaca, 195-204. Ankara: Vadi, 2006.

3. Röportajlar / Söyleşiler

- "Leylâ Erbil'e 5 Soru". *Dost*. cilt. 9. s. 14 (Mayıs 1962): 8-9.
- "Leylâ Erbil'le Baş Başa". *Güney*. s. 21 (Haziran 1969): 4.
- "Türk hikâyeciliği ve kadın hikâyeci/yazar sorunsalı". Söyleşiyi yapan: Atilla Özkırımlı. *Soyut*. s. 67 (Şubat 1974).
- "Yazar Gebedir, Çağını Doğurur Hep". Söyleşiyi yapan: N. Zekeriya. *Tan*. s. 398 (28 Mayıs 1977): 11.
- "Erbil Romanın Bugünkü Durumunun 'Şaibeli' Olduğundan Kuşkum Var Diyor". Söyleşiyi yapan: Doğan Hızlan. *Cumhuriyet*. (23 Ekim 1980).
- "Leylâ Erbil'le Konuşma". Söyleşiyi yapan: Ahmet Oktay. *Yazko Edebiyat*. s. 31 (Mayıs 1983): 132-136.
- "Leylâ Erbil'le Yeni Romanının Çevresinde: Aydınların Eleştirisi". *Milliyet*. (3 Temmuz 1985).
- "Aşk Var Zannediliyor". Söyleşiyi yapan: Serpil Gülgün. *Kadınca*. (Eylül 1985): 24-26.
- "Tuhaf Bir Kadın". *Pazartesi*. s. 38 (Mayıs 1988): 26-27.
- "Mektup Aşkları Yayımlanan Leylâ Erbil: Ahlaki Tavrım Yoz Koşulları Değiştirmek İncandır". Söyleşiyi yapan: Ayça Atikoğlu. *Milliyet* (7 Haziran 1988).
- "Ben Dili Değil Dilin Dilini Kuruyorum". Söyleşiyi yapan: Bedirhan Toprak. *Düşün*. (Temmuz 1988): 48-49.
- "Gerçek Aşk, Devrime Bağlı". Söyleşiyi yapan: Can Kartoğlu. *Cumhuriyet*. (3 Ağustos 1988).
- "Zihnimizin Kuşları". *artıHaber*. s. 273 (30 Eylül 1990).
- "Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar: 'Sevgili Leyla'cığım". Söyleşiyi yapan: Fatma Oran. *Cumhuriyet Kitap*. s. 272 (4 Mayıs 1995).
- "Acıyı Hissediyorum...". Söyleşiyi yapan: Nihal Mete. *Pazar-Melodi*. (14 Nisan 1996): 5.
- "Ben Deliliğe Düşkün Bir Yazarım". Söyleşiyi yapan: Yılmaz Varol. *Düşler/Öyküler*. s. 4 (Mayıs 1997): 6-35. [Bu söyleşi daha sonra Leylâ Erbil'in *Zihin Kuşları* kitabında yer almıştır.]
- "Leylâ Erbil'le Söyleşi: Tuhaf Bir Kadın". *Pazartesi*. s. 38 (Mayıs 1998): 26-27.
- "Eleştiri Acımasız Olmak Zorunda". Söyleşiyi yapan: Özlem Gülşen. *Cumhuriyet*. s. 38 (5 Ağustos 1998).

- “Her Zaman Genç, Her Zaman ‘Kendi Olan’ Bir Yazar: Leylâ Erbil”. Söyleşiyi yapan: Sırma Köksal. *Cumhuriyet Kitap*. s. 442 (6 Ağustos 1998). [Söyleşi yanlışlıkla Leyla Şahin imzasıyla çıkmıştır.]
- “Burası Dünya”. Söyleşiyi yapan: Fatma Oran. *Cumhuriyet Kitap*. s. 500 (16 Eylül 1999).
- “Aydın Kitabı”. Söyleşiyi yapan: Nevzat Işıltan, Selim İleri, Faruk Şüyün. *Dünya Kitap*. (Ocak 2002): 5-7.
- “Benim Kâbem İnsandır”. Söyleşiyi yapan: Serpil Gülgün. *Milliyet Sanat*. s. 514 (Ocak 2002): 92-93.
- “Leylâ Erbil: O İki Kalp Simgesel Bir Şey, Çok Yüreklilik de Olabilir, Kimbilir!”. Söyleşiyi yapan: İdil Önemli. *Vârlık*. s. 1134 (Mart 2002): 26-29.
- “Cüce’yi Bekleyiş”. Söyleşiyi yapan: Beril Yalçın. *Digitürk*. (Nisan 2002): 140.
- “Hayat Her Yerde Dolaşır. Sanat da”. Söyleşiyi yapan: Orhan Koçak. *Virgül*. s. 57 (Aralık 2002): 8-13.
- “Leyla Erbil: İktidara Bulaşıp Dürüstlük Taslayan...” Söyleşiyi yapan: Selim İleri. *Adam Sanat*. s. 221 (Haziran 2004): 10-21.
- “Interview mit Leylâ Erbil”. Söyleşiyi yapan: Selim İleri. *Unionsverlag*. çev. Fatma Sagir. http://www.unionsverlag.com/info/link.asp?link_id=6107&title_id=2345. [*Adam Sanat*’ın Haziran 2004 tarihli 221 numaralı sayısında yayımlanan röportajın çevirisidir.]
- “Hiç Kimseye Benzemeyen Bir Karışım...”. Söyleşiyi yapan: Rûken Kızıler. *Bilim ve Gelecek*. s. 28 (Haziran 2006): 72-74.
- “İnsanın Acımasız Gerçekle Yüzleşmesini istiyorum”. Söyleşiyi yapan: A. Şebnem Birkan. *Cumhuriyet Kitap*. s. 859 (3 Ağustos 2006).
- “Leylâ Erbil: Dil, Yazarın Huyudur da”. Söyleşiyi yapan: Füsün Akatlı. *Radikal*. (5 Temmuz 2007).
- “Feminizm Nedir?”. Söyleşiyi yapan: Elmas Şahin. (12 Şubat 2009). [Bu söyleşi herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.]
- “Travmadan Saçılan Çılgık”. Söyleşiyi yapan: Nalan Barbarosoğlu. *Milliyet*. (7 Haziran 2009).
- “Sadece Romancı Olarak Yaşayacağım”. Söyleşiyi yapan: Gamze Akdemir. *Cumhuriyet*. (15 Şubat 2011).
- “Ne Kafalarla Çarpmışız”. Söyleşiyi yapan: Zeynep Altıok Akatlı. *Cumhuriyet*. (20 Haziran 2011).

- "Leylâ Erbil'den Kalan'lar". Söyleşiyi yapan: Serpil Gülgün. *Milliyet*. (5 Kasım 2011).
- "Kalan' yazdırdı bana kendini". Söyleşiyi yapan: Ebru Mocoş. *Evensel Kültür*. s. 240 (Aralık 2011): 6-8.
- "Bir Ömrün İçinden Sonsuza 'Kalan'". Söyleşiyi yapan: Hülya Soyşekerci. *Taraf Kitap*. (Ocak 2012).
- "Delilik Dediğiniz Şey Aslında 'Normallik' Halidir". Söyleşiyi yapan: İrmak Zileli. *Remzi Kitap*. (Şubat 2012).
- "Beni Günah Çıkarmaya Zorlamak İstiyorsunuz Sanki". Söyleşiyi yapan: Yalçın Armağan, Erkan İrmak. *Yeni yazı*. s. 11 (Eylül 2012): 87-101.
- "Politik bir roman yazmak istemiştım". Söyleşiyi yapan: Çağlayan Çevik. *Hürriyet Gösteri*. (6 Nisan 2013): 18.
- "Erkeği Teselli Etmek İçin Annesi Gibi Yaklaşmak Lazım". Söyleşiyi yapan: Filiz Aygündüz. *Milliyet*. (7 Nisan 2013).
- "Yeni Bir Direnme Notası". Söyleşiyi yapan: Aslı Uluşahin. *Cumhuriyet*. (27 Nisan 2013).
- "Zaman sabit bir şey, biz kayıp gidiyoruz". Söyleşiyi yapan: Aslı Uluşahin. *soL*. s. 213 (2 Mayıs 2013).
- "Edebiyatımızın Usta Yazarı Leylâ Erbil ile Hasta Yatağında Yarım Kalan Söyleşi: Leylâ Erbil'den Kalan'lar". Söyleşiyi yapan: Elmas Şahin. *Yitik Ülke*. (26 Temmuz 2013).
- "Ölümden Önceki Sorular". Söyleşiyi yapan: Murat Yalçın. *kitaplık*. s. 169 (Ekim 2013): 68-70. [Tuhaf Bir Erkek romanı çıktıktan sonra kendisiyle yapılan röportajın ön cevaplarını içeren bu metin, Murat Yalçın'ın Leylâ Erbil'in metni tekrar düzenlemeye ömrünün vefa etmediğini belirttiği bir anekdotla başlamaktadır.]
- "Leylâ Erbil'le Kitaplarını Konuştuk". Söyleşiyi yapan: A. Şebnem Birkan. (erişim 9 Mart 2021). <http://yeniedebiyat.blogcu.com/Leylâ-erbil-le-kitaplarini-konustuk-a-sebnem-birkan/441601>

4. Diğer

4.1. Biyografi ve Bibliyografyalar

Dündar, Hülya. “Leylâ Erbil’in Yaşam Öyküsü”. *Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 11-23. İstanbul: Kanat, 2007.

Özer, Nilay. “Leylâ Erbil Bibliyografyası”. *Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik*. haz. Süha Oğuzertem, 23-43. İstanbul: Kanat, 2007.

Şahin, Elmas. “82 Yıllık Yaşama Sığdırılan Yarım Asırlık Edebiyat Aşkısı”. *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçioğlu, 15-36. İstanbul: Aylak Adam, 2013.

Şahin, Elmas. “Leylâ Erbil Bibliyografyası”. *...bir tuhaf kuştur, gölgesi zihin...* haz. Kaya Tokmakçioğlu, 259-287. İstanbul: Aylak Adam, 2013.

[Leylâ Erbil Fotobiyografisi]. *kitaplık*. s. 43 (Eylül-Ekim 2000). [Leylâ Erbil’in fotobiyografisi sayfa numarası olmadan vesikalık bölümünün ortasına yerleştirilmiştir.]

[Leylâ Erbil Fotobiyografisi]. *kitaplık*. s.169 (Ekim 2013): 59-67. [*kitaplık*’ın 2000 yılında yayımlanan fotobiyografi yeniden düzenlenerek bu sayıda yayımlanmıştır.]

4.2. Soruşturmalar

“Modülo’da Oturum: Hikâyeciliğimizin Genel Durumu”. *Maya*. (Mayıs 1960). [Bu oturum, bir önceki sayıdan devam ediyor; oturuma Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Leylâ Erbil, Cengiz İlhan, Özdemir Hazar, Metin Eloğlu, Berin Taşan, Şükran Yalçındağ, Nurer Uğurlu, Ethem Yazgan katılmıştır.]

Erbil, Leylâ. “Bize Düşen Dünden Yararlanmak Değil, Onun Kötü Etkilerinden Kurtulabilmek, Unutabilmek”. *Haber*. (2 Şubat 1967): 3.

“Sait Faik Armağanı İçin Soruşturma”. *Yeni Dergi*. s. 57 (Haziran 1969): 570-594.

Erbil, Leylâ. “Türk Hikâyeciliği Üzerine Bir Soruşturma”. *Akşam*. (1 Temmuz 1970).

[Yeni dergi hakkında soruşturma]. *Soyut*. s. 49 (Ağustos 1972): 9-19.

[Varlık dergisi hakkında soruşturma]. *Soyut*. s. 51 (Ekim 1972): 7-14.

“Milan Kundera’nın ‘Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’ Adlı Romanı Hakkında Bir Soruşturmaya Yanıt”. *Nokta* (Eylül 1986): 53-54.

- “Cumhuriyet, Yurttaşlık, Demokrasi İlişkileri”. *Varlık*. s. 1069 (1996): 15. [Bu soruşturmada Leylâ Erbil’in yanı sıra Tahsin Yücel ve Demirtaş Ceyhun da yer almaktadır.]
- Erbil, Leylâ. “Onlar Hem Yazar Hem Anne”. *Mimoza*. (Mayıs 1998).
- “Spiritüalizmden medet uman ruh malzemesine dönüş”. *Evrensel Kültür*. s. 101 (Mayıs 2000): 38-39.
- Erbil, Leylâ. “Şiirde Alıntı, Çalıntı, Metinlerarasılık”. *Yasakmeyve*. s. 8 (Mayıs-Haziran 2004): 115.
- Erbil, Leylâ. “Edebiyatımızda 1950 Kuşağı”. *Adam Öykü*. s. 53 (Temmuz-Ağustos 2004): 30-32.
- Erbil, Leylâ. “Freud Dünya Edebiyatının En Önemli Hafırlarından Biridir”. *Milliyet*. (24 Haziran 2006).